

La cooperación y estrategias de innovación. Un análisis empírico de las empresas de la Unión Europea

César GAMEZ ALCALDE
Universidad de Valladolid (España)
cesar.gamez@uva.es

La cooperación y estrategias de innovación. Un análisis empírico de las empresas de la Unión Europea	
Abstract	155
Introducción	155
Antecedentes teóricos	158
Hipótesis de investigación	161
Antecedentes de la cooperación en innovación	161
El marco institucional para la innovación	161
El ‘endowment’ de innovación de la empresa	165
Resultados de la innovación	168
Modelo de cooperación para la innovación. El papel de los socios	169
Metodología	172
Variables	173
Técnicas de análisis.	177
Resultados	179
Análisis descriptivo	179
Análisis explicativo	179
Conclusión y discusión.....	189
Referencias bibliográficas	193
Anexos	
207	
CONCLUSIONES, DISCUSIÓN, LIMITACIONES E IMPLICACIONES	211
Resumen de las conclusiones e implicaciones académicas	213
Implicaciones para la práctica empresarial, limitaciones y posibilidades futuras de investigación	215
Referencias bibliográficas	217

ÍNDICE DE TABLAS

CAPÍTULO 3

Tabla 1. Distribución de la muestra por países	166
Tabla 2. Hipótesis de trabajo	171
Tabla 3. Modelos de cooperación en innovación (cada variable independiente)	174
Tabla 4. Modelo de cooperación en innovación (completo)	175
Tabla 5. Modelo <i>make-hybrid-buy</i> en innovación (completo)	178
Tabla 6. Modelo resultados de la innovación	179
Tabla 7. Modelo diversidad/heterogeneidad de socios (I)	180
Tabla 8. Modelo diversidad/heterogeneidad de socios (II)	180
Tabla 9. Modelo diversidad/heterogeneidad de socios (III)	181
Tabla 10. Modelo diversidad/heterogeneidad de socios (IV)	182

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 3

Figura 1. Análisis de sensibilidad modelo de cooperación en innovación	176
--	-----

Abstract

Las empresas de la Unión Europea confían, pero sólo parcialmente, en otras empresas para innovar. Este comportamiento puede comprenderse porque cooperar en innovación significa compartir uno de los recursos más valiosos para la supervivencia de una empresa, su base de conocimiento futuro. Entender en qué condiciones una empresa está dispuesta a embarcarse en este tipo de estrategias es el objetivo principal de este trabajo. Asimismo, en la medida que los resultados de la cooperación en innovación sean positivos, las estrategias de innovación de las empresas descansarán sobre los cimientos de la cooperación. Verificar esta relación es uno de los objetivos colaterales junto con el análisis del papel de los socios en la consecución de resultados de innovación. A partir de una muestra de empresas pertenecientes a la Unión Europea, de las que se dispone de información sobre sus estrategias de innovación en el periodo 2006-2008, se analizan los antecedentes y consecuencias de la cooperación en innovación. Los resultados ponen de manifiesto la importancia del contexto, de los objetivos de la innovación, de los recursos de I+D y de financiación de la innovación sobre la decisión de cooperar y el efecto beneficioso de esta estrategia sobre los resultados empresariales. Igualmente, se verifica la relación positiva entre la diversidad de socios en la innovación y los resultados.

Introducción

El mapa de la cooperación en innovación en la Unión Europea presenta una distribución desigual y, en todo caso, una dimensión reducida. Los resultados de la encuesta CIS 2006-2008 muestran que un 20% de las empresas cooperan con otras organizaciones para desarrollar nuevos productos o servicios y un 26% para innovar en procesos. De los 16 países en los que se ha realizado el estudio, únicamente en cinco, las estrategias de cooperación superan, en términos generales, a las estrategias de internalización de la innovación.

Análisis empíricos previos sobre estas estrategias alternativas ofrecen cifras similares a la tendencia a cooperar. De hecho, en una muestra de empresas del listado de Fortune 500 sobre las que se analiza la externalización de las solicitudes y registro de patentes, únicamente un 23%

utilizan la cooperación para llevar a cabo estas actividades (Carnahan y Somaya, 2013). En el sector de nanotecnología, un estudio sobre la cooperación de las empresas en las actividades de comercialización de sus productos pone de manifiesto que las PYMES externalizan estas actividades en un 33%, mientras que las grandes empresas externalizan en un 80% estas actividades (Fiedler y Welppe, 2010). Otro ejemplo, es el análisis de las estrategias de *offshoring*, en concreto, Mihalache et al. (2012) analizan estas estrategias en actividades de producción, I+D e ingeniería en una muestra de empresas holandesas de diversos sectores y descubren que el valor medio en el uso de estrategias de *offshoring* es del 5%, utilizando el *offshoring* en alguna de estas actividades, como máximo, en un 70%.

Esta realidad empresarial podría poner en entredicho las ventajas de cooperación como estrategia alternativa a la internalización de las transacciones y reconocer que los peligros de cooperar superan los beneficios. Los argumentos teóricos que ha señalado la literatura dedicada a estudiar estas dos alternativas estratégicas se centran en el potencial de la cooperación a partir de las complementariedades que las empresas pueden generar compartiendo sus recursos (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996) y en las limitaciones derivadas de las posibles diferencias organizativas y de funcionamiento conjunto (Madhok y Tallman, 1998). Los planteamientos teóricos se han ido sucediendo para intentar añadir elementos que expliquen la tendencia de las empresas a utilizar este tipo de híbridos estratégicos, entre la internalización y el mercado. Desde las aportaciones originales de la teoría de costes de transacción (Klein et al., 1978; Hill, 1990) hasta las más recientes que suman argumentos que enriquecen la explicación de las decisiones de cooperación (Moeen et al., 2013), pasando por los autores que reposan en el enfoque de recursos y capacidades (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996; Das y Teng, 2000; Zhao et al., 2014) para explicar por qué se producen los acuerdos de cooperación, hasta llegar a planteamientos conceptualmente más concretos que aluden a la obtención de conocimiento (Grant y Baden-Fuller, 2004), de flexibilidad (Kogut y Kulatilaka, 1994; Kumar, 2011) o a la creación de capacidades dinámicas (Kale et al., 2002) para advertir de las causas de la cooperación. Por su parte, la teoría de redes sociales (Gulati,

1999; Lavie, 2006a) y del intercambio social (Das y Teng, 2002) también han contribuido a completar la comprensión de la cooperación empresarial.

Por su parte, las contribuciones que tratan de explicar de forma simultánea cooperación e innovación, es decir, de desentrañar las decisiones de cooperación en actividades de innovación, se centran en valorar si la empresa que coopera trata de obtener y explotar una tecnología ya existente o su deseo es explorar nuevo conocimiento (Koza y Lewin, 1998; Lavie y Rosenkopf, 2006), valorar el riesgo y complejidad asociados a los acuerdos de colaboración que implican inversiones en I+D (Das y Teng, 1998; Koza y Lewin, 1998), valorar los potenciales comportamientos oportunistas al compartir conocimientos de I+D (Gulati y Singh, 1998; Ariño, 2001) y como limitarlos basando las relaciones en la confianza (Hoang y Rothaermel, 2005; Gulati et al., 2009) o valorar la coordinación cognitiva como paso previo a una cooperación eficiente (Foss y Lorenzen, 2003).

El presente trabajo está encuadrado en la tradición de la literatura referida al análisis de las decisiones estratégicas *make-or-buy* en el contexto de la innovación. La pregunta de investigación a la que se da respuesta es qué empresas tienen una mayor propensión a desarrollar estrategias de cooperación para innovar. Utilizando un marco teórico que engloba varias corrientes de literatura, valoramos si las empresas que invierten en I+D y, por tanto, poseen un stock de recursos (una adecuada combinación de recursos tecnológicos, organizativos y de marketing), extienden la innovación a todas las áreas de la empresa, acuden a la financiación externa de innovación, todo ello en contextos que promueven la innovación son más propensas a innovar cooperando. Complementariamente, se identifica si las estrategias de cooperación para innovar permiten generar capacidades dinámicas de innovación que se traduzcan en resultados superiores.

En concreto, en este trabajo se utiliza la literatura previa tanto en innovación como en externalización (cooperación), a partir de los argumentos referidos a la heterogeneidad de los recursos (Wemefelt, 1984; Barney, 1986; Mahoney y Pandian, 1992), la creación de capacidades dinámicas de innovación en respuesta al dinamismo del entorno (Teece et al., 1997; Teece, 2014), el intercambio de conocimiento e información (Herstad et al., 2015), la creación de capacidades

de absorción (Cohen y Levinthal, 1989; 1990; Zahra y George, 2002) y las capacidades de ambidiestria (Tiwana, 2008; Jansen et al., 2012). En este último sentido, se plantea que la diversidad/heterogeneidad en la estrategia de cooperación con la que las empresas buscan innovar es beneficiosa en la medida que permiten construir procesos de innovación ambidiestros, es decir, que además de explorar el conocimiento lo pueden explotar en el lanzamiento de nuevos productos o servicios (Mohr y Spekman, 1994; Koza y Lewin, 1998; Faems et al., 2008; Estrada et al., 2014).

En lo que sigue del trabajo, se presentan los antecedentes teóricos para, a continuación, plantear las hipótesis de investigación. Se presenta la metodología de trabajo: muestra, variables y métodos de análisis. Finalmente, se muestran los resultados de la investigación. Termina el trabajo con unas conclusiones, implicaciones y futuras líneas de investigación.

Antecedentes teóricos

La investigación que trata de desvelar el proceso a través del cual se produce la innovación es profusa, tanto desde la perspectiva de la economía industrial como desde teorías de la empresa como el enfoque de recursos y capacidades (Vega-Jurado et al., 2008). Los procesos de innovación empresarial suponen una conversión de stocks de conocimiento (ideas) en resultados concretos (productos/servicios). La literatura sobre innovación ha dado importantes avances en la comprensión del proceso de transformación de los recursos de conocimiento en resultados de innovación (Dosi, 1982; West e Iansiti, 2003). Las estrategias de innovación añaden complejidad a la toma de decisiones y provocan que las empresas tiendan a compartir riesgos y conocimiento (Patel y Pavitt, 1997). Más allá, se reconoce la necesidad de crear rutinas de conocimiento, al tiempo que se generan rupturas de conocimiento respondiendo al dinamismo del entorno, subyace en ambos planteamientos (Nonaka, 1994). El entorno ha sido, igualmente, reconocido como un elemento clave en la comprensión de los comportamientos innovadores de las empresas (Edquist, 1997).

Recientemente, los investigadores parecen estar interesados en el papel del conocimiento interno y externo en la innovación utilizando enfoques como el que recoge la literatura de innovación abierta, *open innovation* (Love et al., 2014) o como el basado en el conocimiento (Herstad et al., 2015). Parece que una nueva línea de investigación, partiendo de los avances conseguidos desde el enfoque de *open innovation*, se centra en el análisis de las estrategias híbridas de innovación que unen los elementos de conocimiento interno con el conocimiento que le proporcionan otros *stakeholders*, en definitiva, estrategias innovadoras de colaboración (Herstad et al., 2014; Felin y Zenger, 2014). En este sentido, la literatura sobre innovación se puede beneficiar de los desarrollos de autores como Stettner y Lavie (2014) quienes continúan la tradición de los estudios sobre la influencia de las estrategias cooperativas sobre la ambidiestría (Hayward, 2002; Lavie et al., 2011; Jansen et al., 2012). En estos trabajos se plantea que la internalización de actividades es un método eficaz para explotar el conocimiento actual, mientras que las alianzas y las adquisiciones permiten explorar nuevo conocimiento y, por tanto, garantizar la innovación sostenible. En esta línea de investigación, hay que referirse a la literatura basada en la teoría del capital social, dado que sus aportaciones complementan a las de la ambidiestría por cuanto el capital social de una empresa puede influir en su capacidad de ser ambidiestra (Kang et al., 2007). Igualmente importantes son las contribuciones realizadas sobre la capacidad de absorción de las empresas y la eficiencia de la cooperación (Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y George, 2002). En concreto, se ha observado que la velocidad con la que una empresa adopta nuevas tecnologías depende de su capacidad de aprendizaje en las alianzas en las que participa (Kim y Inkpen, 2005) o que la capacidad de absorción actúa como mediadora en la relación entre la estrategia de cooperación de una empresa y los resultados de innovación (George et al., 2001).

La literatura sobre *outsourcing* permite incorporar elementos adicionales al estudio del proceso de innovación empresarial. Diferentes enfoques teóricos han analizado la estrategia de externalización de actividades empresariales, pero básicamente ha sido desde la teoría de costes de transacción (Williamson, 1979, 1989, 1991) que se han realizado un número mayor de aportaciones para identificar las formas más eficientes de llevar a cabo la externalización de las

transacciones (Klein et al., 1978; Hill, 1990; Nooteboom, 1993) y mayor número de análisis empíricos para demostrar los postulados teóricos (Heide y Stump, 1995; John y Weitz, 1988; Jones y Hill, 1988; Klein, Frazier y Roth, 1990; Lyons, 1995). Desde este enfoque teórico, las variables identificadas para tomar la decisión han sido la especificidad de los activos, incertidumbre y frecuencia de las transacciones en situación de posible oportunismo, información incompleta y racionalidad limitada. Desde el enfoque basado en los recursos, se profundiza en la posibilidad de obtener recursos que ofrece la cooperación (Das y Teng, 2000; Zhao et al., 2014) o en el incremento de las posibilidades de cooperación que tiene una empresa a medida que el bagaje de recursos (Ahuja, 2000). El enfoque basado en el conocimiento refuerza estos argumentos, centrando la importancia del conocimiento como recurso clave de la cooperación (Grant y Baden-Fuller, 2004). Por su parte, el enfoque de capacidades dinámicas (Teece et al., 1997) ha introducido el concepto de capacidades dinámicas que permite identificar las condiciones óptimas en las que se pueden mantener relaciones cooperativas en el largo plazo, tales como acuerdos de cooperación, alianzas, entre otras estrategias (Eisenhart y Martin, 2000; Winter, 2003). Estos elementos incluyen tanto los relativos a la gestión del conocimiento (KIW –*knowledge internal workers*-) y del cambio (*strategic fit*, potenciales conflictos entre empresas), como los referidos más específicamente a los recursos humanos (beneficio/coste para los recursos humanos al adoptar una estrategia de externalización concreta). Más recientemente, el enfoque OLI (*ownership-location-internalization*) plantea otros condicionantes de la decisión de externalización que es necesario tener en cuenta como la propiedad de los recursos, las ventajas de la localización y la posibilidad de internacionalizarse

(Martínez-Noya et al., 2010).

A partir de los argumentos combinados de la literatura en cooperación e innovación, se plantean las hipótesis de investigación en las que se profundiza sobre los antecedentes y consecuencias de la toma de decisión de cooperar para innovar.

Hipótesis de investigación

A partir de los argumentos expuestos, se plantean las hipótesis de investigación en las que se tratan de desvelar las razones de la cooperación para innovar, a la vez que se indaga en las consecuencias sobre los resultados a partir de la cooperación. A continuación, se plantean hipótesis en relación a los beneficios de cooperar con socios diversos que permiten el acceso a diversidad de recursos y capacidades de innovación.

Antecedentes de la cooperación en innovación

En línea con la literatura que se refiere a los elementos que hacen que una empresa tenga mayor propensión a cooperar, se plantea que ciertos contextos son más propicios para tomar este tipo de decisiones (Bayona et al., 2001; Fritsch y Lukas, 2001; Miotti y Sachwald, 2003) frente a decisiones de adquisición o internalización de las actividades de innovación (Villalonga y McGahan, 2005; Wang y Zajac, 2007). En las líneas que siguen se desarrollan estos argumentos.

El marco institucional para la innovación

El contexto o marco institucional se define como el conjunto de normas básicas en aspectos políticos, sociales y legales que constituye las bases para la producción, el intercambio y la distribución (Williamson, 1995). En este sentido, las instituciones serían ‘restricciones’ ideadas por los individuos que permiten estructurar las interacciones políticas, económicas y sociales (North, 1991). Estas restricciones pueden ser formales e informales, las primeras tales como constituciones, leyes y derechos de propiedad; las informales serían sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones y códigos de conducta. El papel de las instituciones como conjunto de relaciones preestablecidas entre individuos permiten definir los derechos del individuo, al tiempo que los límites a los derechos del resto de individuos, sus privilegios y responsabilidades (Schmid, 1972).

A lo largo del tiempo, la literatura muestra como los factores culturales que caracterizan un país son clave en la creatividad e innovación de las empresas radicadas en ese contexto (Edquist, 1997; Chua et al., 2015). Los análisis se suceden desde la comparación de las características culturales de los países y los niveles de creatividad de cada uno de ellos (Lubart, 1999; Saeki et al., 2001), pasando por el enfoque de valores que reconoce la importancia del colectivismo, individualismo o aversión al riesgo en la creatividad de los individuos (Shane, 1995; Hofstede, 2001; Erez y Nouri, 2010) o por el enfoque psicológico centrado en las normas sociales como antecedentes de las diferencias en creatividad de los individuos (Zou et al., 2009; Mok y Morris, 2010).

En todo caso, desde un enfoque organizativo, se observa que los entornos creativos generan mayores oportunidades de innovación para las empresas (Chua et al., 2015). Efectivamente, las empresas ponen en marcha estrategias de búsqueda de conocimiento en el extranjero para fomentar el proceso de innovación (Almeida, 1996; Frost, 2001). Chua et al. (2015) proponen un nuevo modelo de alineamiento cultural para la creatividad global, considerando dos variables específicas de contexto –distancia cultural y ‘opresión’ cultural¹- como determinantes de comportamientos innovadores de éxito. En su modelo estas variables influyen en el grado en que los individuos se comprometen con una actividad creativa y en el éxito de la innovación desarrollada. En su modelo, la distancia cultural modera la influencia de la ‘opresión’ cultural sobre la creatividad del individuo. Una de sus aportaciones es incorporar el papel de la ‘opresión’ cultural no sólo del individuo innovador si no también del público objetivo a quien se dirige la innovación. Este tipo de estudios resulta relevante por cuanto iniciativas y estrategias empresariales podrían fracasar si los empleados se han formado en entornos donde existe una alta ‘opresión’ cultural y entre ellos no existe ninguna distancia cultural. De esta manera, se incorpora al análisis el potencial de la cooperación entre innovadores que proceden de diferentes contextos en términos de las variables anteriormente señaladas. En este tipo de contextos, se reafirma el

¹ La ‘opresión’ cultural se refiere a la existencia de estrictas normas sociales en un país y baja tolerancia a que los individuos se desvíen de estas normas (Chua et al., 2015).

papel de la cooperación en innovación con el fin de mejorar los resultados de este proceso innovador.

Desde una perspectiva complementaria, Godart et al. (2012) plantean un novedoso modelo de innovación creativa basado en la experiencia internacional para valorar el impacto de las experiencias de directivos en el extranjero sobre la creatividad y la innovación empresarial. En su estudio, descubren en una muestra de once colecciones de alta costura, que aquellas empresas que contratan directivos con niveles moderados de amplitud, profundidad y distancia cultural en sus experiencias profesionales en distintos países obtienen los más altos niveles de innovación creativa (Godart et al., 2012). Este resultado pone de manifiesto que las empresas que quieren generar innovación deben diseñar una política de recursos humanos que considere estos aspectos del individuo. En particular, una empresa que opere en entornos poco creativos podría optar por estrategias de innovación basadas en la contratación de directivos con experiencia profesional internacional amplia en varios países con una cierta distancia cultural respecto del país en el que está radicada. Una segunda opción sería cooperar con empresas de otros países con cierta distancia cultural. Ambas estrategias de innovación podrían, según este estudio, permitir a las empresas obtener resultados creativos e innovadores.

Siguiendo esta línea argumental, desde la perspectiva económica de la sociología, se subraya el papel de las redes sociales en la creatividad y la innovación (Ahuja, 2000). Dando un paso más allá, Wang et al. (2014) incorporan el papel de las redes de conocimiento en esta relación. Estos avances en el entendimiento del proceso de innovación permiten identificar estrategias de innovación eficientes. En concreto, estos autores plantean que la búsqueda de nuevo conocimiento se va a producir fuera de la empresa en la medida que sus empleados mantengan una red de conocimiento densa y no exista una elevada (o escasa) centralidad² de sus elementos de conocimiento³. Este resultado se traduce en que las empresas innovadoras necesitarán

² La 'centralidad' se refiere a la relación de un elemento de conocimiento con el resto de elementos de conocimiento existentes en una empresa (Wang et al., 2014).

³ Los 'elementos de conocimiento' se definen como categorías de conocimiento socialmente aceptadas que contienen una serie de conclusiones preliminares de la comunidad científica sobre hipótesis, modelos, métodos, procedimientos de análisis, etc. sobre un tema en concreto (Wang et al., 2014:485).

departamentos encargados de buscar nuevos elementos de conocimiento externos en la medida que no logren mantener el tipo de red y centralidad de conocimiento adecuadas. Por tanto, en entornos o contextos muy tradicionales será imprescindible cooperar para innovar. De tal forma, conseguir que los empleados de una empresa dediquen su tiempo a la exploración de nuevo conocimiento sólo será posible si se establecen redes externas de colaboración. Todos los argumentos anteriormente expuestos, nos llevan a plantear la siguiente proposición:

H1a. Las empresas pertenecientes a marcos institucionales creativos tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).

Las empresas innovadoras, van a decidir su estrategia de innovación a partir de las características del sistema legal del contexto en el que operan (Hall y Ziedonis, 2001). La literatura centrada en la nueva economía institucional pone de manifiesto que los países basados en *common law* exhiben una mejor protección de los derechos de propiedad (La Porta, et al. 1997, 1998). En todo caso, en cualquier proceso de gestión del conocimiento necesario para promover la innovación, las empresas tratan de proteger el resultado de la misma, lo que les lleva a plantear distintas estrategias en función de las garantías del sistema legal. En estudios previos se muestra cómo un débil sistema de propiedad intelectual alienta a las empresas a realizar estrategias centradas en la distribución en lugar de la producción local (Javorcik, 2004). Cambios en los sistemas legales de protección de la propiedad intelectual igualmente tienen consecuencias sobre las estrategias empresariales. En el caso de Estados Unidos, la inclusión de nuevas áreas de protección como la del software o de modelos de negocio en el sistema de patentes a finales de los 90 ha provocado una mayor privatización del conocimiento (Coriat y Orsi, 2002). Estos argumentos nos llevan a plantear la siguiente proposición:

H1b. Las empresas pertenecientes a marcos institucionales basados en el common law tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).

El 'endowment' de innovación de la empresa

En el modelo, los elementos internos que una empresa va a considerar en la decisión de cooperar para la innovación con el objetivo de mejorar sus resultados de innovación se refieren a los objetivos de innovación, las áreas de innovación de la empresa y los recursos tanto referidos a la I+D como a los financieros.

Objetivos de innovación

Los directivos tienen en su mano la capacidad para llevar a cabo con éxito su estrategia, fijando los objetivos, organizando sus recursos y tomando acciones (Adner y Helfat, 2003; Teece, 2014). Los objetivos estarán interrelacionados con la habilidad de las empresas para navegar entre diferentes normas, valores o creencias y permitirán elegir los cursos de acción más apropiados. En este sentido, las razones de la cooperación también se han analizado desde la perspectiva del objetivo de la innovación.

Las relaciones de cooperación para innovar se producen, cada vez más, con un objetivo de poder mantenerse en la nave de la lógica dominante y aprender de otras empresas y compartir la decisión de establecer los estándares que serán utilizados en el futuro (Vasudeva et al., 2015). En la medida que una empresa persiga una innovación radical, la cooperación tendrá un carácter exploratorio, es decir, una orientación hacia el aprendizaje de nuevo conocimiento. Mientras que si la empresa trata de obtener y explotar una tecnología ya existente, formará acuerdos cooperativos de explotación (Koza y Lewin, 1998; Lavie y Rosenkopf, 2006). Eventualmente, las empresas utilizarán estrategias mixtas de cooperación para la innovación que les permita explotar y explorar simultáneamente, con un objetivo más ambicioso de innovación (Gupta et al., 2006; Andriopoulos

y Lewis, 2010). Por tanto, las empresas con objetivos ambiciosos de innovación van tener que orquestrar la estrategia fuera de sus fronteras de conocimiento y buscar socios que les permitan alcanzarlos en la búsqueda de conocimiento externo (Vasudeva et al., 2015). Este argumento proporciona la posibilidad de formular la siguiente proposición:

H2. Las empresas con objetivos de innovación organizativa ambiciosos tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).

Áreas de innovación

Algunas empresas inician estrategias de innovación que implican a todas las áreas y departamentos lo que supone añadir al proceso de innovación de una gran complejidad por lo que se requiere la producción y combinación de gran cantidad de conocimiento especializado (Patel y Pavitt, 1997). Este tipo de empresas plantean que sus estrategias de innovación puedan abarcar no solamente áreas nucleares si no también otras áreas periféricas. El método de desarrollo que estas empresas utilizan para abordar la innovación, probablemente en mayor medida en las áreas periféricas, tenderá a plantear la posible reducción de riesgos y búsqueda de conocimiento externo como consecuencia de sus límites de innovación, es decir, de la limitación de recursos de innovación (Henderson y Clark, 1990; Tiwana, 2008). En este sentido, la cooperación empresarial se plantearía como una alternativa que reduce los costes de innovación. Asimismo, esta complejidad requiere un esfuerzo cognitivo por parte de las áreas involucradas en la innovación en el que va a ser necesario el apoyo de fuentes de conocimiento externas a la empresa (Wang et al., 2014). Estos argumentos posibilitan el planteamiento de la siguiente proposición:

H3. Las empresas que desarrollan proyectos de innovación de mayor alcance a todas las áreas (producto/servicio, procesos, organizativos y de marketing) tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).

Recursos I+D para la innovación

El inicio de la colaboración entre empresas se plantea como una alternativa al *path dependence* que impide desafiar las fronteras del conocimiento acumulado (Patel y Pavitt, 1997). La búsqueda de nuevo conocimiento, metodologías, tecnología hace que las empresas opten por estrategias de innovación externas. Cuanto más frecuente es la colaboración y mayores éxitos se logran con la misma es más probable que las empresas sigan queriendo cooperar (Gaine y Klaas, 2003; Heimeriks y Duysters, 2007). La cooperación con otras organizaciones permite la creación de capital social externo de tipo estructural, cognitivo y afectivo (Liebeskind et al., 1996). En este sentido, una vez logrados resultados conjuntos en I+D, las empresas con un alto capital social tenderán a seguir colaborando en explotación de estos recursos intangibles. Por todo ello, se puede plantear la siguiente proposición:

H4. Las empresas con mayor heterogeneidad de recursos de I+D tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).

Recursos financieros para la innovación

Las empresas eligen la forma en que financian sus proyectos de innovación y esta decisión puede condicionar la estrategia de innovación (Kolympiris et al., 2014). La mayor parte de los trabajos de investigación se centran en el impacto de la financiación pública de la innovación sobre los resultados que obtienen las empresas (Colatat, 2015; Guana y Yam, 2015) y los investigadores (Shibayama y Baba, 2015). Sin embargo, las políticas públicas de financiación de la innovación también tienen relevancia en el diseño de las estrategias de innovación de las empresas. En este sentido, a medida que han ido cambiando a lo largo del tiempo las políticas de financiación, las empresas han tenido que ir adaptándose a los requisitos que van imponiendo los financiadores, por lo que sus estrategias de innovación han ido modificándose (Borrás y Edquist, 2014). En la medida que las empresas deciden acudir a convocatorias de financiación públicas –regional, nacional o internacional-, uno de los condicionantes que se plantea es la necesidad de presentar

un proyecto de I+D en cooperación con otras empresas, centros tecnológicos y universidades. Lógicamente, estas fórmulas de financiación están delimitando la forma en que las empresas deciden diseñar su estrategia para la innovación. Por estas razones, se plantea la siguiente proposición:

H5. Las empresas que obtienen financiación pública para sus estrategias de innovación tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).

Resultados de la innovación

El valor potencial de la cooperación difiere de la consecución real de ese valor (Madhok y Tallman, 1998). En todo caso, los análisis empíricos previos muestran que el resultado de la cooperación en la innovación es positivo (Stuart, 2000; De Man y Duysters, 2005; Sampson, 2005; Sampson, 2007). En particular, los resultados de una encuesta a directivos de empresas reflejan la relación positiva entre la externalización de las actividades de I+D y la mejora de sus resultados económico-financieros (Gobble, 2013). Las empresas generan capacidades dinámicas de innovación a través del uso de estrategias cooperativas con sus socios, logran ventajas competitivas sostenibles y, en consecuencia, generan mejores resultados (Teece, 2014). Esta lógica ha sido avanzada por otros autores quienes consideran que las empresas que son capaces de extraer valor de la cooperación son aquellas que crean capacidades específicas de cooperación (ex. Anand y Khanna, 2000; Kale et al., 2002; Kale y Singh, 2007). De este modo, se plantea la siguiente proposición:

H6. Las empresas con estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización) tienen una mayor probabilidad de obtener mejores resultados.

Modelo de cooperación para la innovación. El papel de los socios

Los argumentos más recientes sobre la heterogeneidad de socios en las estrategias de cooperación tienden a incorporar la capacidad de las empresas de mejorar su poder de negociación, obtener más diversidad de recursos y situarlas en una posición de superioridad estratégica (Moeen et al., 2013). La capacidad de una empresa de compartir su conocimiento con otras empresas, incluidos competidores, le proporciona la posibilidad de atraer hacia su trayectoria de innovación a más ‘socios’ de tal manera que tiene más posibilidades de que sus innovaciones se conviertan en dominantes en el mercado (Spencer, 2003). En este sentido, una empresa tiene más probabilidad de éxito en sus proyectos de innovación en la medida que consigue que los recursos de otras empresas sean complementarios a los suyos (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996). Esto se explica por la reducción de costes que supone el hecho de compartir el riesgo de la innovación (búsqueda de nuevos métodos, confirmación de teorías, etc.) o de compartir conocimiento con empresas con alto potencial innovador (Grant y BadenFuller, 2004). En este sentido, la capacidad de una empresa de simultanear socios que le permitan explorar y explotar conocimiento simultáneamente, le dará la posibilidad de extender su innovación a toda su cadena de valor (Ahuja, 2000). Por tanto, el tipo de estrategias de innovación será diverso en función del tipo de socio con el que la empresa ha colaborado previamente. Se reconoce que las empresas que cooperan siendo diferentes tienen más probabilidades de generar complementariedades en diferentes áreas (Gulati et al., 2012). Asimismo, los socios más diversos generan mayores posibilidades de innovación de exploración frente a los que sean más homogéneos que darán más opciones a la explotación (Mohr y Spekman, 1994; Koza y Lewin, 1998; Faems et al., 2008; Estrada et al., 2014). En consecuencia de todo lo anterior, se plantea la siguiente proposición:

H7. Las empresas con mayor heterogeneidad de socios en su estrategia de cooperación para la innovación tienen una mayor probabilidad de desarrollar proyectos de innovación en más áreas (producto/servicio, procesos, organizativos y de marketing).

Las empresas que generan capacidades de cooperación pueden conseguir que los resultados de innovación sean superiores por cuanto son capaces de identificar con más acierto las complementariedades con otros socios (empresas, universidades, centros tecnológicos, etc.) y, en consecuencia, lograr cumplir los objetivos de la colaboración (Simonin, 1997; Dyer y Singh, 1998; De Man et al., 2010; Baum et al., 2010). La investigación sobre acuerdos de cooperación en I+D pone de manifiesto que si las empresas se focalizan en un número limitado y homogéneo de socios pueden perder una visión amplia de la innovación y poner en riesgo sus resultados (Hohberger et al., 2015). Igualmente, la combinación de socios que permiten explorar nuevo conocimiento con aquellos que permiten explotar el conocimiento existente garantiza la supervivencia de la empresa a largo plazo (Tushman, 2014). El éxito en la innovación requiere la combinación y aplicación de una variedad de conocimientos complementarios, especializado para la solución de problemas específicos (Henderson y Clark, 1990; Tiwana, 2008). Una amplia red social ayuda a integrar los conocimientos y capacidades posibilitando la ambidestria de la empresa (Tiwana, 2008). Por tanto, las empresas capaces de generar capacidades dinámicas coadyuvantes de comportamientos ambidiestros obtienen mejores resultados y son capaces de explotar sus modelos de negocio mejor que nadie en la industria y, al tiempo, explorar nuevos modelos más rápidamente que sus competidores pensando en un futuro que, a todas luces, es incierto (anteriormente autores como Gibson y Birkinshaw, 2004; Lin et al., 2007; Raisch et al., 2009; Jansen et al., 2012; Boumgarden et al., 2012 se expresaron en la misma línea). Estos argumentos posibilitan el planteamiento de la siguiente proposición:

H8. Las empresas con mayor heterogeneidad de socios en su estrategia de cooperación para la innovación tienen una mayor probabilidad de tener mejores resultados de la innovación.

En la medida que una empresa es capaz de cooperar con socios diversos de los que desea obtener un conocimiento específico, será capaz de obtener una mayor diversidad de recursos (Moeen et al., 2013). Asimismo, la capacidad de poder cooperar con una diversidad de socios permite encontrar fórmulas de entendimiento sobre los aspectos clave en cada colaboración que, a su vez,

posibilita extraer más eficientemente el conocimiento de cada socio (Bruneel et al., 2010; Weber y Mayer, 2014). Es más, los socios con mayor experiencia en cooperación pueden ser capaces de ayudar a la empresa con aquellos socios menos experimentados y, de este modo, incrementar el stock de recursos a disposición de la empresa (Howard et al., 2015). La heterogeneidad de socios hace que una empresa pueda utilizar recursos para explorar y para explotar de forma simultánea con lo que enriquece su cartera de recursos de innovación (Andriopoulos y Lewis, 2010; Gupta et al., 2006). Igualmente, se puede argumentar que la cooperación en innovación con múltiples socios permite unir modelos mentales diferentes que supone enriquecer la generación de recursos de innovación. En la medida que una empresa coopera con socios diversos es capaz de buscar soluciones alternativas, ideas paralelas, dirigidas a incrementar los recursos asociados con la innovación (Kang et al., 2007).

Por su parte, el valor de los socios se demuestra en los recursos que proporcionan cuando cooperan (Lavie, 2006a), por lo que una empresa con una amplia cartera de socios para innovar es capaz de generar una gran cantidad de recursos de innovación. En este sentido, la cooperación fomenta una mayor homogeneidad de recursos entre los socios, a partir de un stock de recursos heterogéneos, por cuanto se produce entre los socios un intercambio de recursos y un beneficio mutuo por su uso compartido (Lavie, 2006a). Dando un paso más, la cooperación continuada con múltiples socios permite desarrollar una cartera de capacidades compartidas de innovación (Lavie, 2006b). A partir de estos argumentos, se puede formular la siguiente proposición:

H9. Las empresas con mayor heterogeneidad de socios en su estrategia de cooperación para la innovación tienen una mayor probabilidad de generar recursos de innovación heterogéneos (I+D, maquinaria, licencias, equipamiento, estudios de mercado, formación para la innovación, otros).

Metodología

El análisis descriptivo se realiza utilizando la información obtenida por medio de *The Community Innovation Survey 2008* (CIS 2008) sobre un total de 127676 empresas de la Unión Europea (pertenecientes a 16 países). Este cuestionario forma parte de las estadísticas de ciencia y tecnología de la Unión Europea y es un estudio que se lleva a cabo cada dos años y de forma voluntaria participan los estados miembros. La información es proporcionada por las empresas sobre cuestiones de innovación, en diferentes aspectos, como recursos, procesos, resultados, financiación, entre otros. La información se proporciona por país, industria, tipo de empresa innovadora o tamaño.

Para una explicación detallada del proceso de elaboración del cuestionario, el cuestionario definitivo enviado a las empresas y las especificidades de la recogida de la información, véase la documentación proporcionada por *Eurostat* en su página web diseñada al efecto (http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community_innovation_survey, 03/04/2015).

Los datos se refieren al periodo 2006-2008, es decir, recoge un horizonte temporal de tres años. En concreto, en esta base de datos se recoge información sobre las estrategias de innovación de empresas europeas (Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Estonia, España, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Noruega, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia).

El reparto de la muestra por países es el que sigue (Tabla 1). Como se observa, los países más representados son España (29.29%), seguido de Italia (15.59%) y Bulgaria (12.42%). Mientras que los menos representados en la muestra son Chipre (0.80%) y Letonia (0.84%).

Tabla 1. Distribución de la muestra por países

Países	Porcentajes	Países	Porcentajes
Bulgaria	12.42	Italia	15.59
Chipre	0.80	Lituania	1.66
República Checa	5.33	Letonia	0.84
Alemania	4.72	Noruega	3.82
Estonia	3.12	Portugal	5.10
España	29.30	Rumania	7.54
Hungría	4.22	Eslovenia	2.03
Irlanda	1.71	Eslovaquia	1.80
Total	61.62	Total	38.38

Fuente: Elaboración propia

Estos datos se integran en los estudios que la Unión Europea realiza sobre innovación derivado del interés que subyacen en la mejora del contexto de la innovación. En concreto, la Unión Europea configura un paisaje de innovación a partir de una medida compuesta por 25 indicadores (*European Innovation Scoreboard, 2015*). El país que en 2015 lidera la innovación es Suecia, seguido por Dinamarca, Finlandia y Alemania. Los resultados del análisis comparado ponen de manifiesto que la innovación ha mejorado en 15 países de la Unión Europea y ha empeorado en 13 países (*Innovation Union Scoreboard, 2015*).

A continuación, presentamos las variables que se van a analizar y poder obtener una visión de las estrategias de innovación de las empresas en la Unión Europea, sus determinantes y resultados.

Variables

Se han extraído las medidas del cuestionario que han sido utilizadas por la literatura para medir las variables de los modelos presentados. Se presentan primero las variables dependientes del modelo, para a continuación, explicar las variables explicativas.

Variables dependientes

La estrategia de externalización de la innovación (cooperación vs. resto), al igual que en trabajos previos (ex. Jain y Natarajan, 2011), se medirá a partir de la variable *CO (dummy)*, también se utiliza una medida categórica que refleja los tres distintos tipos de estrategias de innovación, tanto en productos y servicios: *INPDTW (1: in-house, 2: cooperation, 3: buy)*, como en procesos: *INPCW (1: in-house, 2: cooperation, 3: buy)*. Para valorar la diversidad de socios, se utiliza una medida que refleja la amplitud de los socios de la empresa: *CO11-CO75* a partir de la cual se crea *SOCIOS* como la suma de todos los socios con los que una empresa coopera.

Seguendo a Spencer (2003) los resultados de la innovación van más allá de conseguir una patente. Según esta autora, los resultados deben tener un valor comercial, un valor para el mercado. Por tanto, al medir los resultados de la innovación es necesario recoger este matiz y plantear medidas económicas que o, alternativamente, medidas que recojan el valor de la innovación como, por ejemplo, el hecho de que esa innovación le haya permitido a la empresa adelantarse a sus competidores.

En este sentido, las variables de resultados de la innovación que se utilizan en esta investigación son: *productos/servicios*: *NEWMKT* (*dummy, la empresa ha lanzado un nuevo producto antes que los competidores*), *NEWFRM* (*dummy, la empresa ha lanzado un nuevo producto aunque no es nuevo en el mercado*), *TURNMAR* (*incremento de ventas debido a los nuevos productos introducidos antes que la competencia*), *TURNIN* (*incremento de ventas debido a los nuevos productos introducidos aunque no son nuevos en el mercado*), *procesos*: *INPSNM* (*incremento de ventas debido a los nuevos procesos introducidos antes que la competencia*).

Variables independientes

El marco institucional se ha medido utilizando los indicadores de Hofstede (<http://geerthofstede.com/countries.html>, acceso julio 2015) para seleccionar países ‘pro-innovación’ y ‘noinnovación’. Para ello, nos centramos en las tres de las cinco variables propuestas por Hofstede (1980) que la literatura ha utilizado para caracterizar el grado de creatividad e innovación de los países (ex. Mooij y Hofstede, 2010; Godart et al., 2012; Chua et al., 2015). En concreto, se utilizan las variables: individualismo (*INDIVIDUAL*), gestión de la incertidumbre (*UNCERTAIN*) y pensamiento a largo plazo (*LONGTERM*)⁴. En segundo lugar,

⁴ El *individualismo* frente al colectivismo mide en qué medida los individuos se sienten en mayor medida identificados con sí mismos en detrimento de la pertenencia a un grupo; la *gestión de la incertidumbre* se refiere a la capacidad de los individuos a enfrentarse a situaciones desconocidas, por ejemplo, cuando cambian de país y el *pensamiento a largo plazo* indica la importancia que dan en una cultura a la planificación de la vida a largo plazo en contraposición a las decisiones inmediatas (Hofstede, 2015).²³ El *common law* (sistema legal característico de los países de tradición anglosajona) se refiere a aquel sistema legal basado, principalmente, en las decisiones adoptadas por los tribunales. El *civil law* (sistema legal

identificamos los países en función de su sistema legal, tal como se ha realizado en trabajos previos (La Porta et al., 2003; La Porta et al., 2007) y los encuadramos dentro de los dos sistemas legales: *common law* y *civil law*²³. Se utiliza una *dummy* para valorar si el país al que pertenece la empresa dispone de un sistema legal de *common law* o *civil law* (*IE*).

El cuestionario da la posibilidad de medir los objetivos de innovación en productos y servicios (ex. Vasudeva et al., 2015) con las variables: *ORANGE*, *OREPL*, *OENMK*, *OIMKS*, *OQUA*, *OFLEX*, *OCAP*, *OHES* y *OLBR*, los objetivos de innovación organizativos con las variables: *ORORED*, *OROABL*, *OROQUA*, *ORORCO* y *OROCIN*, los objetivos de innovación en marketing con las variables: *OMKTS*, *OMKTCG* y *OMKTGM*. Cada objetivo se mide en una escala de 4 niveles de más a menos ambicioso. Se construyen nuevas variables *OBJETIVO_AMP* como la suma de todos los objetivos de innovación de la empresa valor máximo: 16), *OBJETIVO_PROF* como el valor medio otorgado a los objetivos de innovación (valor máximo: 3) y *OBJETIVO_PROFAMP* como la suma ponderada de la valoración que hace la empresa de todos sus objetivos de innovación para capturar la amplitud y profundidad del objetivo (valor máximo: 1).

La amplitud en la estrategia de innovación de una empresa (ex. Patel y Pavitt, 1997) a través de las diferentes áreas: producto, proceso, servicio, organizativa y marketing; se medirán con las siguientes variables: innovación en producto: *INPDGD*, innovación en proceso: *INPSPD*,

INPSLG, *INPSSU*, innovación en servicio: *INPDSV*, innovación organizativa: *ORGBUP*, *ORGWKP*, *ORGEXR*, e innovación en marketing: *MKTDGP*, *MKTPDP*, *MKTPDL*, *MKTPRI*.

Se calcula un nuevo conjunto de variables que representa las áreas de la empresa en que se desarrolla la innovación y, por tanto, la medida de que la empresa sigue una estrategia amplia de innovación. El cálculo se realiza a partir de las variables anteriores como la suma ponderada de las mismas: innovación en productos/servicios, innovación en productos/servicios y procesos,

característico de los países continentales) se caracteriza porque la principal fuente de derecho es la ley (La Porta et al., 2007; Cartwright, 2007).

innovación en productos/servicios, procesos y organizativa e innovación en productos/servicios, procesos, organizativa y en marketing (*AREAS_GLOBAL*).

Los recursos de conocimiento (Gaine y Klaas, 2003; Heimeriks y Duysters, 2007) se medirán con las siguientes variables *dummy* (0/1). Los recursos internos con las variables: *RRDIN*, *RDENG*, los recursos externos con las variables: *RRDEX*, *RMAC*, *ROEK*, otros recursos con las variables: *RTR*, *RMAR*, *RPRE*. Se calcula una nueva medida a partir de las anteriores para valorar la heterogeneidad de los recursos de innovación a disposición de la empresa. En concreto, se calcula como la suma ponderada de los recursos que tiene cada empresa (*HETEROP*).

Finalmente, la financiación de la innovación, tal como se plantea en la literatura previa (Colatat, 2015; Guana y Yam, 2015) será medidas a partir de las variables siguientes: financiación pública local o regional: *FUNLOC*, financiación pública del gobierno central: *FUNGMT* y financiación pública de la Unión Europea: *FUNEU*. Se crea una variable *FUNTOT* como suma de las tres anteriores para valorar la amplitud de fuentes de financiación pública que tiene una empresa.

Las variables de control tradicionalmente utilizadas (ex. Iturriaga y Martín-Cruz, 2008) son la pertenencia a un grupo de empresas: *GP*, el país de pertenencia: *BG*, *CY*, *CZ*, *DE*, *EE*, *ES*, *HU*, *IE*, *IT*, *LT*, *LV*, *NO*, *PT*, *RO*, *SI*, *SK*, las ventas/ingresos de la empresa: *TURN08* y el número de empleados: *EMP08*.

Técnicas de análisis.

El método de análisis utilizado para analizar los antecedentes de la cooperación en innovación es la regresión logística binaria. El análisis de regresión logística es apropiado cuando la variable dependiente es no métrica y tiene solo dos grupos, como es nuestro caso. Frente al análisis discriminante, la elección de la regresión logística se fundamenta en el no necesario cumplimiento de los supuestos de normalidad multivariante. La regresión logística es mucho más robusta cuando estos supuestos no se cumplen. Pero, incluso si se cumplen, muchos investigadores la prefieren al análisis discriminante porque la interpretación de los resultados es similar a la regresión. En concreto, se ha utilizado una regresión logística jerárquica. En los resultados se presenta un primer

modelo que incluye todas las variables independientes y un segundo modelo que añade las variables de control. Los indicadores de medición de la bondad del ajuste global que se presentan son tres. El primero, la razón de verosimilitud o -2LL, para el que menores valores indican un mejor ajuste del modelo. El segundo, la prueba de Hosmer y Lemeshow, que mide la correspondencia de los valores reales y predichos de la variable dependiente y para la que un valor no significativo indica un buen ajuste. Y, finalmente, la R^2 de

Nagelkerke que se interpreta de forma similar a la R^2 de cualquier modelo de regresión múltiple.

El método de análisis utilizado para analizar los antecedentes en la decisión de cooperar frente a las decisiones *make-buy* es la regresión logística multinomial. El análisis de regresión logística es apropiado cuando la variable dependiente es no métrica y tiene más de dos categorías. Al igual que en el caso de la regresión logística binaria, la calidad del ajuste de los modelos se mide mediante la pseudo- R^2 y la razón de verosimilitud o -2LL, para el que menores valores indican un mejor ajuste del modelo.

Se utiliza el método de regresión MCO en el resto de los casos para las variables dependientes continuas.

Se ha aplicado un test de la t para constatar la existencia de diferencias significativas entre los coeficientes de regresión de la submuestra de empresas que cooperan y no cooperan.

Igualmente, se aplica este análisis para valorar las relaciones entre las estrategias de cooperación en innovación y los resultados de la misma, así como, en las relaciones entre

diversidad/heterogeneidad de socios y las variables de resultados (*dummy*).

El resumen de las hipótesis y las siglas de las variables se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Hipótesis de trabajo

Hipótesis	Relaciones a verificar
-----------	------------------------

H1	<p><i>H1a. Las empresas pertenecientes a marcos institucionales creativos tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).</i></p> <p><i>H1b. Las empresas pertenecientes a marcos institucionales basados en el common law tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).</i></p>
H2	<p><i>Las empresas con objetivos de innovación organizativa ambiciosos tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).</i></p>
H3	<p><i>Las empresas que desarrollan proyectos de innovación de mayor alcance a todas las áreas (producto/servicio, procesos, organizativos y de marketing) tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).</i></p>
H4	<p><i>Las empresas con mayor heterogeneidad de recursos de I+D tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).</i></p>
H5	<p><i>Las empresas que obtienen financiación pública para sus estrategias de innovación tienen una mayor probabilidad de desarrollar estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización).</i></p>
H6	<p><i>Las empresas con estrategias de innovación cooperativas (frente a la adquisición o internalización) tienen una mayor probabilidad de obtener mejores resultados.</i></p>
H7	<p><i>Las empresas con mayor heterogeneidad de socios en su estrategia de cooperación para la innovación tienen una mayor probabilidad de desarrollar proyectos de innovación en más áreas (producto/servicio, procesos, organizativos y de marketing).</i></p>
H8	<p><i>Las empresas con mayor heterogeneidad de socios en su estrategia de cooperación para la innovación tienen una mayor probabilidad de tener mejores resultados de la innovación.</i></p>
H9	<p><i>Las empresas con mayor heterogeneidad de socios en su estrategia de cooperación para la innovación tienen una mayor probabilidad de generar recursos de innovación heterogéneos (I+D, maquinaria, licencias, equipamiento, estudios de mercado, formación para la innovación, otros).</i></p>

Resultados

La presentación de los resultados se realiza en dos grandes apartados. En primer lugar, se relacionan los resultados de carácter exploratorio que permiten identificar las características generales de la base de datos. En segundo lugar, se comentan los resultados derivados de los

análisis de carácter confirmatorio que permiten verificar las hipótesis planteadas en los epígrafes anteriores.

Análisis descriptivo

Los análisis de correlación y los descriptivos de las variables se presentan en el Anexo. Los datos reflejan que del total de empresas de la muestra (127.676), el 70.5% declaran no haber cooperado para innovar del año 2006 al año 2008, mientras que el 29.5% restante indicaba que había cooperado alguna vez en actividades de innovación. Por su parte, las empresas que introducen innovaciones, tanto en producto como en servicios, consideran que han sido desarrolladas principalmente por la empresa o el grupo al que pertenece (74%) y en cooperación con otras empresas o instituciones (20%). Con carácter residual, las el desarrollo de la innovación es realizado por otras empresas o instituciones (6%). En el caso de la innovación de procesos, la situación es similar, por cuanto la mayor parte de las empresas desarrollan sus propias innovaciones de procesos (65%), un 26% de la innovación es desarrollada en colaboración con otras empresas o instituciones y sólo un 9% es adquirida a otras empresas e instituciones.

Análisis explicativo

Los resultados de los análisis realizados se presentan siguiendo el mismo orden de las hipótesis planteadas. En primer lugar, se valoran los antecedentes de la decisión de cooperar para innovar con modelos independientes con cada una de las variables que permiten medir estos (Tabla 3) utilizando el análisis de regresión logística binaria. Las medidas que permiten caracterizar la cultura de un país (contexto institucional) indican que existe una relación positiva entre una sociedad más colectivista, que asume más riesgos y que tiene un pensamiento a corto plazo con aquellas empresas que tienden a desarrollar estrategias de cooperación para innovar. Estos resultados confirman, aunque sólo parcialmente, la primera de las hipótesis planteadas ya que una de las medidas (*LONGTERM*, $\beta = -0.00$) tiene una relación contraria a la planteada, aunque el

coeficiente es muy reducido por lo que prácticamente el efecto es nulo aunque resulte significativo. En todo caso, tenemos que concluir que la hipótesis *H1a* se verifica parcialmente. Por su parte, la subhipótesis *H1b* no se verifica dado que los países pertenecientes a la tradición legal de *common law* (contexto institucional) se relacionan con empresas que no siguen estrategias de cooperación para la innovación ($\beta = -0.60$). Es decir, se obtiene un signo contrario al pronosticado en nuestra primera subhipótesis aunque el valor del coeficiente es muy reducido por lo que la relación entre ambas variables es muy débil. La relación entre los objetivos y la estrategia de cooperación para la innovación es positiva y significativa ($\beta = 2.04$) lo que pone de manifiesto que las empresas que mantienen una mayor amplitud y profundidad en sus objetivos de innovación (*OBJETIVO_PROFAMP*) son las que desarrollan estrategias de cooperación para innovar, por lo que la hipótesis *H2* se verifica.

Tabla 3. Modelos de cooperación en innovación (cada variable independiente)

[*** indican un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95% y * superior al 90%]

Modelo: Cooperación en innovación (variables individualmente)							
<i>Variables</i>	Beta	Beta	Beta	Beta	Beta	Beta	Beta
Constante	0.63*	-0.85***	-2.06***	-1.82***	-2.16***	-1.26***	
Individualismo (<i>INDIVIDUAL</i>)	-0.00***						
Incertidumbre (<i>UNCERTAIN</i>)	-0.01***						
Largo plazo (<i>LONGTERM</i>)	-0.00***						
<i>Common law</i> (<i>IE</i>)		-0.60***					
Objetivos (<i>OBJETIVO_PROFAMP</i>)			2.04***				
Áreas (<i>AREAS_GLOBAL</i>)				2.61***			
Recursos (<i>HETEROP</i>)					3.44***		
Financiación (<i>FUNTOT</i>)							0.94***
Valor -2LL	31422	31920	29879	27549	26115	28146	
Hosmer y Lemeshow	787.33	0.00	327.88	176.80	310.56	1.74	
	(0.00)	(n.s.)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.19)	
R ² Nagelkerke	0.00	0.00	0.04	0.06	0.13	0.06	
Correctamente clasificado	70.77%	70.55%	69.72%	72.75%	74.57%	73.60%	

En relación a la hipótesis *H3*, igualmente se observa el signo positivo y significativo del coeficiente ($\beta = 2.61$) que relaciona el mayor alcance de la innovación en las diferentes áreas de

una empresa y el uso de estrategias de cooperación en innovación. Por tanto, se verifica *H3* y se cumple que aquellas empresas que nutren todas sus áreas de innovaciones (*AREAS_GLOBAL*), son también aquellas que tienen más propensión a la cooperación. Por su parte, la estructura de recursos de innovación de la empresa también se considera uno de los antecedentes de la cooperación (*H4*), lo que se observa en el análisis es que ambas variables se relacionan con un signo positivo y significativo ($\beta=3.44$), por lo que se puede afirmar que las empresas con una mayor heterogeneidad de recursos de innovación (*HETEROP*) también tienen más tendencia a la cooperación para seguir innovando. Finalmente, se verifica que las empresas que tienen un mayor acceso a la financiación externa para innovar (*FUNTOT*) también son aquellas que desarrollan estrategias de cooperación en la consecución de esa innovación, como refleja el signo positivo y significativo del coeficiente ($\beta=0.94$). Por tanto, también se verifica la hipótesis *H5*.

El modelo completo se valora con todos los antecedentes de la decisión de cooperar para innovar, así como con todas las variables de control (Tabla 4). Los resultados ponen de manifiesto que las relaciones observadas en los análisis individuales se confirman, con excepción de la hipótesis *H1b* que no se puede verificar por incompatibilidad con el resto de variables. Por tanto, se puede confirmar que las hipótesis *H1a-H5* se verifican, siendo la *H1a* verificada parcialmente. La decisión de cooperar para innovar está determinada por el entorno (*H1*), los objetivos de innovación (*H2*), las áreas implicadas en la innovación (*H3*), la estructura de los recursos de innovación (*H4*), así como por la forma en que se financia la misma (*H5*).

Tabla 4. Modelo de cooperación en innovación (completo)

[*** indican un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95% y * superior al 90%]

Modelo: Cooperación en innovación (modelo completo)				
<i>Variables</i>	Beta	Odds	Beta	Odds
Constante	1.51***		2.00***	
Individualismo (<i>INDIVIDUAL</i>)	-0.09***	0.99	0.03***	1.03

Incertidumbre (<i>UNCERTAIN</i>)	-0.03***	0.96	-0.04***	0.95
Largo plazo (<i>LONGTERM</i>)	-0.01***	0.98	-0.05***	0.95
<i>Common law</i> (<i>IE</i>)	-	-	-	-
Objetivos (<i>OBJETIVO_PROFAMP</i>)	0.58***	1.79	0.51***	1.65
Áreas (<i>AREAS_GLOBAL</i>)	0.88***	2.43	1.05***	2.85
Recursos (<i>HETEROP</i>)	2.37***	10.77	2.18***	8.89
Financiación (<i>FUNTOT</i>)	0.77***	2.15	0.80***	2.23
Pertenencia a un grupo (<i>GP</i>)			0.62	1.86
Ventas (<i>TURN08</i>)			0.00**	1.17
Empleados (<i>EMPO8</i>)			0.15***	1.00
País (<i>dummies</i>)				Sig.
Valor -2LL		23423	22033	
Hosmer y Lemeshow		102.90 (0.00)	68.93 (0.00)	
R ²		0.16	0.21	
Nagelkerke		75.81%	77.43%	
Correctamente clasificado				

El análisis de sensibilidad post-estimación pone de manifiesto que, en el modelo completo sin las variables de control, el 75.81% de las empresas estarían correctamente clasificadas (Figura 1).

Figura 1. Análisis de sensibilidad modelo de cooperación en innovación

A continuación, se valora la decisión de cooperación en innovación frente a las decisiones de innovar internamente (*make*) o a través de la compra de la innovación (*buy*) –Tabla 5-. Se trata de

un análisis de robustez de los resultados enfrentando la decisión de cooperar a las decisiones de llevar a cabo la innovación internamente o comprar la innovación a otras empresas u organizaciones. Para ello se analizan cuatro modelos, en los que valora la opción de cooperar frente a la de internalizar la innovación en productos/servicios, a continuación, se valora la opción de cooperar frente a la de adquirir la innovación en productos/servicios a empresas u organizaciones, en tercer lugar, se valora la opción de cooperar frente a la de internalizar la innovación en procesos para, finalmente, valorar la opción de cooperar frente a la de adquirir la innovación en procesos a empresas u organizaciones. Los resultados relativos a la innovación en productos/servicios son similares a los que se obtienen en la innovación en procesos.

Los resultados del análisis de regresión logística multinomial ponen de manifiesto que la decisión de cooperar frente a la de internalizar la innovación se toma en contextos individualistas, de mayor asunción de riesgos y con pensamiento de corto plazo. Estos resultados hacen que la hipótesis *H1a*, de nuevo, sólo se pueda verificar parcialmente. Además, el signo positivo y significativo (únicamente en productos/servicios, no en procesos) del coeficiente para la variable de objetivos ($\beta=0.23$), pone de manifiesto que la opción de internalizar la innovación (aunque sólo en el caso de los productos/servicios) parece estar relacionada con objetivos ambiciosos de innovación, por lo que no se puede confirmar completamente la hipótesis *H2*. Adicionalmente, se observa que las empresas prefieren cooperar a la opción estratégica de llevar a cabo internamente la innovación cuando hay numerosas áreas implicadas en la innovación, existe una gran heterogeneidad de recursos de innovación () y se utiliza financiación pública para la innovación. Estos resultados corroboran los obtenidos en el análisis de regresión logística binaria, pudiendo confirmarse las hipótesis *H3-H5*.

Por su parte, las empresas prefieren cooperar a la opción estratégica de comprar la innovación en contextos colectivistas, que asume más riesgos y que tiene un pensamiento a corto plazo. Estos resultados hacen que la hipótesis *H1a*, de nuevo, sólo se pueda verificar parcialmente. De la misma manera, las empresas prefieren cooperar para innovar cuando los objetivos de innovación son ambiciosos, hay numerosas áreas implicadas en la innovación, existe una gran heterogeneidad

de recursos de innovación y se utiliza financiación pública para la innovación. Estos resultados corroboran los obtenidos en el análisis de regresión logística binaria, pudiendo confirmarse las hipótesis *H2-H5*.

En ninguno de los cuatro modelos la hipótesis *H1b* se puede verificar por incompatibilidad con el resto de variables.

Tabla 5. Modelo *make-hybrid-buy* en innovación (completo)

[*** indican un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95% y * superior al 90%]

Modelo: <i>Make-hybrid-buy</i> en innovación	Productos/Servicios		Procesos	
	Make	Buy	Make	Buy
<i>Variables</i>				
Constante	-1.5	2.26	-5.37***	8.46***
Individualismo (<i>INDIVIDUAL</i>)	-0.01**	-0.02	-0.01*	-0.04***
Incertidumbre (<i>UNCERTAIN</i>)	0.03***	-0.02	0.05***	-0.06***
Largo plazo (<i>LONGTERM</i>)	0.03***	0.00	0.05***	-0.02**
<i>Common law (IE)</i>	-	-	-	-
Objetivos (<i>OBJETIVO_PROFAMP</i>)	0.23***	-0.42***	0.09	-0.69***
Áreas (<i>AREAS_GLOBAL</i>)	-0.43***	-1.00***	-0.23***	-2.33***
Recursos (<i>HETEROP</i>)	-0.59***	-1.30***	-0.72***	-1.66***
Financiación (<i>FUNTOT</i>)	-0.25***	-0.65***	-0.2***	-0.33***
Pertenencia a un grupo (<i>GP</i>)	0.23***	-0.11*	0.19***	-0.23***
Ventas (<i>TURN08</i>)	0.00	0.00	0.00	0.00
Empleados (<i>EMP08</i>)	0.00	-0.18***	-0.22***	-0.21***
País (<i>dummies</i>)	Sig.	Sig.	Sig.	Sig.
Valor -2LL	18653		27612	
Likelihood-ratio chi-square	1599		5408	
R ² Nagelkerke	0.04		0.09	

El examen de la relación entre la decisión de cooperar para innovar y los resultados obtenidos por las empresas que toman esta decisión ofrece los resultados recogidos en la Tabla 6. El análisis de diferencia de medias, resulta concluyente, para todas las medidas de resultados utilizadas, las empresas que cooperan en la innovación obtienen, significativamente, mejores resultados que sus homólogas que no cooperan.

Tabla 6. Modelo resultados de la innovación

[El test t permite la comparación de los valores medios y el valor-p indica el nivel crítico de significación para el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias entre ambos grupos]

Variable	n° observ.	Coopera en innovación	No coopera en innovación	Test t	Valor p
NEWMKT	37650	0.59	0.36	1875.01	0.000
NEWFRM	37958	0.68	0.56	579.04	0.000
TURNMAR	47194	0.12	0.07	677.51	0.000
TURNIN	47953	0.16	0.13	124.16	0.000
INPSNM	25869	0.92	0.67	442.71	0.000

Tal es así, que son empresas más capaces de poner nuevos productos en el mercado (0.59 frente a 0.36), de obtener nuevos productos en la cartera de la empresa (0.68 frente 0.56), los ingresos que obtienen procedente de sus innovaciones son mayores, tanto los que proceden de productos nuevos en su mercado (0.12 frente 0.07) como los que son nuevos para la propia empresa (0.16 frente 0.13). Finalmente, se observa que las empresas que cooperan en innovación obtienen más innovaciones relacionadas con los procesos (0.92 frente a 0.67). Se puede verificar, en consecuencia, la hipótesis *H6*.

La hipótesis *H7* se ha verificado utilizando un análisis de regresión MCO (Tabla 7). Los resultados ponen de manifiesto que la diversidad de socios tiene un efecto positivo y significativo ($\beta=0.04$) el número de áreas a las que la empresa es capaz de hacer llegar la innovación (*AREAS_GLOBAL*).

Tabla 7. Modelo diversidad/heterogeneidad de socios (I)

[Entre paréntesis se proporciona el error estándar del estimador. *** indican un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95% y * superior al 90%]

<i>Variables</i>	<i>Áreas</i> (<i>AREAS_GLOBAL</i>)	<i>Áreas</i> (<i>AREAS_GLOBAL</i>)
Constante	0.24*** (0.00)	0.00*** (0.00)
<i>SOCIOS</i>	0.04*** (0.00)	0.03*** (0.00)
Pertenencia a un grupo (<i>GP</i>)		0.02*** (0.00)
Ventas (<i>TURN08</i>)		0.00*** (0.00)
Empleados (<i>EMPO8</i>)		0.03*** (0.00)
País (<i>dummies</i>)		Sig.
R ² ajustada	0.23	0.22
F prob	6614.61 (0.00)	663.74 (0.00)

El análisis de la influencia de la diversidad/heterogeneidad de socios sobre los resultados obtenidos por las empresas, a partir de la valoración de la diferencia de medias y de regresión MCO, ofrece unos resultados que permiten verificar la hipótesis *H8* (Tablas 8 y 9).

Tabla 8. Modelo diversidad/heterogeneidad de socios (II)

[El test t permite la comparación de los valores medios y el valor-p indica el nivel crítico de significación para el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias entre ambos grupos]

Variable	n° observ.	Lanzamiento de un nuevo (a) producto para la empresa, (b) para el mercado, (c) incrementos ventas por introducir procesos antes competencia		Test t	Valor p
			No lanzamiento		
SOCIOS	23895	2.33 (a)	1.00	1376.60	0.000
	23866	1.75 (b)	1.34	115.57	0.000
	9807	3.75 (c)	1.26	1463.29	0.000

Tanto en términos de lanzamiento de nuevos productos/servicios (2.33 frente a 1.00) o procesos (1.75 frente a 1.34), como los incrementos de ventas por introducir productos antes de la competencia (3.75 frente a 1.26), pone de manifiesto el efecto beneficioso de la diversidad en la cooperación.

En el caso del porcentaje de ventas derivado de la introducción de nuevos productos/servicios (*TURNMAR*) en el mercado ($\beta=0.40$) o nuevos productos/servicios nuevos para la empresa (*TURNIN*) ($\beta=0.16$), también se observa que el coeficiente es positivo y significativo, poniendo de manifiesto una relación beneficiosa de la diversidad de socios sobre los ingresos derivados de la innovación.

Tabla 9. Modelo diversidad/heterogeneidad de socios (III)

[Entre paréntesis se proporciona el error estándar del estimador. *** indican un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95% y * superior al 90%]

Variables	TURNMAR	TURNMAR	TURNIN	TURNIN
Constante	0.07*** (0.000)	0.03*** (0.000)	0.13*** (0.00)	0.04*** (0.000)

<i>SOCIOS</i>	0.40*** (0.01)	0.01*** (0.000)	0.16*** (0.01)	0.00*** (0.000)
Pertenencia a un grupo (<i>GP</i>)		0.00 (0.000)		0.00 (0.000)
Ventas (<i>TURN08</i>)		0.00 (0.000)		0.00 (0.000)
Empleados (<i>EMP08</i>)		-0.10*** (0.000)		-0.01*** (0.000)
País (<i>dummies</i>)		Sig.		Sig.
	R ² ajustada	0.20	0.19	0.26
	F prob	708.94 (0.00)	171.96 (0.00)	67.89 (0.00)
				143.17 (0.00)

La hipótesis *H9* se ha verificado utilizando un análisis de regresión MCO (Tabla 10). Los resultados ponen de manifiesto que la diversidad de socios tiene un efecto positivo y significativo ($\beta=0.04$) sobre la estructura de recursos de innovación a disposición de la empresa (*HETEROP*). Por tanto, el efecto de la cooperación en innovación con socios diversos es beneficioso para mantener un stock de recursos de innovación adaptado a la exploración y explotación de oportunidades.

Tabla 10. Modelo diversidad/heterogeneidad de socios (IV)

[Entre paréntesis se proporciona el error estándar del estimador. *** indican un nivel de confianza superior al 99%, ** superior al 95% y * superior al 90%]

<i>Variables</i>	<i>Recursos (HETEROP)</i>	<i>Recursos (HETEROP)</i>
Constante	0.26*** (0.00)	0.49*** (0.00)
<i>SOCIOS</i>	0.04*** (0.00)	0.03*** (0.00)
Pertenencia a un grupo (<i>GP</i>)		0.02*** (0.00)
Ventas (<i>TURN08</i>)		0.00*** (0.00)
Empleados (<i>EMP08</i>)		0.28** (0.01)
País (<i>dummies</i>)		Sig.
	R ² ajustada	0.24
	F prob	8914.61 (0.00)
		12097.12 (0.00)

Conclusión y discusión

La innovación se beneficia de la cooperación y esta relación se intensifica cuando las empresas son capaces de extender el abanico de la cooperación alcanzando a todos aquellos socios con quienes son capaces de explotar complementariedades. En este trabajo, se mejora la comprensión

de los factores que importan a la hora de tomar la decisión de cooperar en la estrategia de innovación. Las empresas deben preparar su estructura de recursos de I+D al tiempo que determinan los que deben ser sus objetivos de innovación dado que ambas decisiones van a ser determinantes en su capacidad de cooperar. Estos resultados aportan evidencia sobre el modelo planteado por Lavie (2006a; 2006b) en el que identifica la importancia de la estructura de recursos en su capacidad de reconfigurarla y considera la relevancia que tienen para poder hacer frente a cambios tecnológicos. La capacidad de cooperar adecuadamente en innovación, efectivamente, depende de su estructura de recursos de I+D actual y de sus objetivos de innovación. El acceso a la financiación pública para innovar se presenta como una variable facilitadora de la cooperación, por lo que en el debate sobre la influencia de las políticas públicas (Borrás y Edquist, 2014), en particular, las referidas a la promoción de la innovación, se puede aportar evidencia sobre la existencia de una relación positiva entre la financiación pública de la innovación y las estrategias de cooperación.

Igualmente, se observa que las empresas que generalizan la estrategia de innovación a todas las áreas de la empresa son también las que más utilizan la estrategia de cooperación. Esto puede traducirse en que las empresas con una estrategia global de innovación tienen más capacidades de cooperación y son capaces de valorar las posibilidades de colaboración con otras organizaciones en pro de mantener de forma sostenible la innovación. En este sentido, la literatura referida a la creación de organizaciones ambidiestras que sean capaces de aprender de forma sostenible mediante la explotación de su conocimiento actual y la exploración de nuevo conocimiento cobra un valor especial (Birkinshaw y Gupta, 2013).

Los resultados obtenidos sobre el papel del contexto en la estrategia de cooperación para la innovación no ofrecen unos resultados concluyentes. Alguna de las medidas utilizadas para valorar la creatividad del contexto arroja información consistente con que los entornos más creativos son los que llevan a las empresas a desarrollar estrategias más abiertas a la innovación, sin embargo, otras como el pensamiento a largo plazo, no está relacionada con las estrategias de cooperación para la innovación. Lo que indica que en entornos con una orientación a corto plazo

las empresas están desarrollando más estrategias cooperativas. Esta relación debería ser estudiada en mayor profundidad para poder seguir desentrañando la influencia de los entornos institucionales en las estrategias empresariales. De la misma manera, un entorno basado en su sistema legal basado en el *common law*, no se relaciona con estrategias de cooperación para la innovación, contrariamente a lo postulado. Tradicionalmente, la literatura considera que en estos países las empresas se sienten más libres de llevar a cabo estrategias con menos protecciones legales dado que el sistema de protección de los derechos de propiedad funcionan más eficientemente (La Porta et al., 1997; 1988). Sin embargo, los resultados no confirman esta relación por lo que es necesario seguir valorando el papel del marco legal sobre las estrategias empresariales. Quizás, sea necesario incluir en el análisis más empresas de países pertenecientes a un entorno de *common law* para tener una muestra más balanceada.

Los resultados obtenidos permitirían extender las relaciones antecedentes de la decisión de cooperar para innovar planteando las posibles relaciones moderadoras de las variables antecedentes de la relación de cooperar para innovar, el marco institucional, los objetivos de innovación, así como estructura de recursos en la relación existente entre las áreas de innovación.

La estrategia de cooperación en relación a la innovación se relaciona con mejores resultados que el resto de estrategias. Esta relación se muestra estable para diferentes medidas de resultados, lo que viene a corroborar que la cooperación favorece la innovación empresarial. Este resultado tiene importantes implicaciones por cuanto las políticas públicas deberían seguir estando dirigidas a fomentar la colaboración cuando se trata de fomentar la innovación, tanto desde un punto de explotación como de exploración de conocimiento. En definitiva, la sostenibilidad de las ventajas competitivas de las empresas se garantiza mediante los esfuerzos colaborativos mutuos. Si bien, se ha tratado con profusión en la literatura sobre las dificultades que tienen las empresas en el mantenimiento de la colaboración a largo plazo como consecuencia de las diferencias en rutinas de funcionamiento y/o esquemas mentales (Das y Kumar, 2010; Gulati et al., 2012), los resultados de este estudio ponen de manifiesto que estas dificultades y problemas inherentes a la cooperación pueden ser superados y beneficiar a los socios.

Una vez que una empresa decide cooperar para innovar, si su estrategia plantea identificar y colaborar con una diversidad de socios, entonces logra más beneficios de esta colaboración, en términos de incremento del número de áreas en las que innova, los recursos de I+D a los que tiene acceso y, por supuesto, en los resultados económico-financieros de la innovación y en los resultados mismos de la innovación. Este resultado tiene importantes implicaciones ya que es importante que las empresas sean capaces de crear capacidades para la cooperación en innovación. Este aspecto se ha tratado en referencia a las capacidades de alianzas (ex. Heimeriks y Duysters, 2007) y, algunos de sus planteamientos, podrían ser trasladados al área específica de la innovación. En todo caso, también hay que señalar algunos trabajos que ponen de manifiesto que la concentración de socios, en determinadas situaciones es más beneficios que la búsqueda de una multiplicidad de socios (Moeen et al., 2013). La literatura relacionada con los modelos de *open innovation* también siguen esta misma línea de investigación en relación con las posibilidades de cooperar en redes de innovación abierta con múltiples socios y reconocen que para avanzar en este sentido la teoría de capital social podría tener un papel relevante (West et al., 2014).

Otro aspecto en el que la literatura en innovación está interesada en la capacidad de las empresas en innovar en los modelos de negocio (Osterwalder y Pigneur, 2010; Chesbrough y Rosenbloom, 2002), sin embargo, en línea con los resultados de este trabajo sería igualmente relevante hablar de cuáles son los modelos de negocio para innovar. Es decir, las empresas se deberían plantear si su modelo de negocio es apropiado para mantener de forma sostenible la innovación. En este sentido, las capacidades de absorción y de ambidiestria, fundamentales elementos de este modelo, no podrían alcanzarse sin una adecuada estructura de objetivos, recursos de I+D, recursos financieros y complementariedad de áreas en la innovación.

Los análisis realizados se refieren al contexto de la Unión Europea, también sería interesante plantear este mismo análisis en muestras de otros contextos para poder valorar la estabilidad y robustez de los resultados obtenidos. Aunque la muestra utilizada, en términos de uso de estrategias de cooperación por parte de las empresas es similar a las de otros países, como se ha indicado al inicio (ex. Fiedler y Welpe, 2010; Mihalache et al., 2012), sería interesante identificar

en mayor detalle las razones por las que todavía la cooperación es una estrategia poco utilizada por las empresas para innovar para, de ese modo, las instituciones públicas poder incidir en estos aspectos para promoverla. Igualmente, sería interesante poder comparar los resultados obtenidos con los datos de la encuesta CIS 2006-2008, con los de periodos anteriores y posteriores, de tal manera que se pueda verificar con un análisis longitudinal, no solamente de corte transversal, la estabilidad de los resultados. Finalmente, señalar que la muestra utilizada representa a un elevado número de empresas de varios contextos, sin embargo, también sería interesante valorar especificidades o realidades más concretas, con análisis de casos que permitan identificar y explicar con mayor detalle los resultados obtenidos.

Referencias bibliográficas

- Adner, R. y Helfat, C.E. (2003). "Corporate effects and dynamic managerial capabilities". *Strategic Management Journal*, 24(10), 1011-1025.
- Ahuja, G. (2000). "Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study". *Administrative Science Quarterly*, 45, 425-455.
- Almeida, P. (1996). "Knowledge sourcing by foreign multinationals: Patent citation analysis in the U.S. semiconductor industry". *Strategic Management Journal*, 17, 155-165.
- Anand, B.N. y Khanna, T. (2000). "Do firms learn to create value? The case of alliances". *Strategic Management Journal*, 21(3), 295-315.
- Andriopoulos, C. y Lewis, M.W. (2010). "Managing innovation paradoxes: Ambidexterity lessons from leading product design firms". *Long Range Planning*, 43, 104-122
- Ariño, A. (2001). "To do or not to do? Noncooperative behavior by commission and omission in interfirm ventures". *Group & Organization Management*, 26(1), 4-23.
- Barney, J. (1986). "Strategy factor market: Expectation, luck and business strategy", *Management Science*, 32(10), 1231-1241.

- Baum, J.A.C.; Cowan, R. y Jonard, N. (2010). "Network-independent partner selection and the evolution of innovation networks". *Management Science*, 56 (11), 2094-2110.
- Bayona, C., Garcia-Marco, T. y Huerta, E. (2001). "Firms' motivations for cooperative R&D: An empirical analysis of Spanish firms". *Research Policy*, 30(8), 1289-1307.
- Birkinshaw, J. y Gupta, K. (2013). "Clarifying the distinctive contribution of ambidexterity to the field of organization studies". *Academy of Management Perspectives*, 27(4), 287-298.
- Borrás, S. y Edquist, C. (2014). "Institutions and regulations in innovation systems: Effects, problems and innovation policy design". *Papers in Innovation Studies*, Concordi meeting, European Commission, Sevilla.
- Boumgarden, P.; Nickerson, J. y Zenger, T. R. (2012). "Sailing into the wind: Exploring the relationships among ambidexterity, vacillation, and organizational performance". *Strategic Management Journal*, 33(6), 587-610.
- Bruneel, J.; D'Este, P. y Salter, A. (2010). "Investigating the factors that diminish the barriers to university–industry collaboration". *Research Policy*, 39(7), 858-868.
- Carnahan, S. y Somaya, D. (2013). "Alumni effects and relational advantage: The impact on outsourcing when a buyer hires employees from a supplier's competitors". *Academy of Management Journal*, 56(6), 1578-1600.
- Cartwright, J. (2007). *Contract law: An introduction to the english law of contract for the civil lawyer*, Hart Publishing, Oxford.
- CIS. The Community Innovation Survey 2008 (2008). http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community_innovation_survey, Accedido 03/04/2015.
- Chesbrough, H. y Rosenbloom, R.S. (2002). "The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies". *Industrial and Corporate Change*, 11 (3), 529-555.

Chua, R.Y.J., Roth, Y. y Lemoine, J.F. (2015). "The impact of culture on creativity: How cultural tightness and cultural distance affect global innovation crowdsourcing work".

Administrative Science Quarterly, 60(2), 189-227.

Cohen, W.M. y Levinthal, D.A. (1990). "Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation", *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128-152.

Cohen, W.M. y Levinthal, D.A. (1989). "Innovation and learning: The two faces of R&D", *The Economic Journal*, 99, 569-596.

Colatat, P. (2015). "An organizational perspective to funding science: Collaborator novelty at DARPA". *Research Policy*, 44, 874-887.

Coriat, B. y Orsi, F. (2002). "Establishing a new intellectual property rights regime in the United States: Origins, content and problems". *Research Policy*, 31(8), 1491-1507.

Das, T.K. y Teng, B.S. (1998). "Between trust and control: Developing confidence in partner cooperation in alliances". *Academy of Management Review*, 23(3), 491-512.

Das, T.K. y Teng, B.S. (2000). "A resource-based theory of strategic alliances". *Journal of Management*, 26(1), 31-61.

Das, T.K. y Teng, B.S. (2002). "Alliance constellations: A social exchange perspective". *Academy of Management Review*, 27(3), 445-456.

Das, T.K. y Kumar, R. (2010). "Interpartner sensemaking in strategic alliances: Managing cultural differences and internal tensions". *Management Decision*, 48(1), 17-36.

De Man, A.P. y Duysters, G. (2005). "Collaboration and innovation: A review of the effects of mergers, acquisitions and alliances on innovation". *Technovation*, 25(12), 1377-1387.

De Man, A.P.; Roijackers, N. y De Graauw, H. (2010). "Managing dynamics through robust alliance governance structures: The case of KLM and Northwest Airlines". *European Management Journal*, 28(3), 171-181.

- Dosi, G. (1982). "Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change". *Research policy*, 11(3), 147-162.
- Dyer, J.H. y Singh, H. (1998). "The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage". *Academy of Management Review*, 23(4), 660-679.
- Edquist, C. (1997). *Systems of Innovation: Technologies, institutions and organizations*. London: Pinter/Cassell.
- Eisenhardt, K.M. y Schoonhoven, C.B. (1996). "Resource-based view of strategic alliance formation: Strategic and social effects in entrepreneurial firms". *Organization Science*, 7(2), 136-150.
- Eisenhardt, K.M. y Martin, J.A. (2000). "Dynamic capabilities: What are they?". *Strategic Management Journal*, 21(10-11), 1105-1121.
- Erez, M. y Nouri, R. (2010). "Creativity: The influence of cultural, social, and work contexts". *Management and Organization Review*, 6(3), 351-370.
- Estrada, I.; Martin-Cruz, N. y Martin-Perez, V.M. (2014). "To cooperate or not to cooperate? The dilemma faced by inexperienced firms in R&D consortia". En Das, T.K. Ed. *Research in Strategic Alliances*, Information Age Publishing, Charlotte, NC, USA.
- European Innovation Scoreboard* (2015). Annex H. Performance per indicator, Internal Market Industry, Entrepreneurship and SMEs, Comisión Europea.
- Faems, D.; Janssens, M.; Madhok, A. y Van Looy, B. (2008). "Toward an integrative perspective on alliance governance: Connecting contract design, trust dynamics, and contract application". *Academy of Management Journal*, 51(6), 1053-1078.
- Felin, T. y Zenger, T.R. (2014). "Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice". *Research Policy*, 43(5), 914-925.

- Fiedler, M. y Welpel, I.M. (2010). "Antecedents of cooperative commercialisation strategies of nanotechnology firms". *Research Policy*, 39(3), 400-410.
- Foss, N.J. y Lorenzen, M. (2003). "Cognitive coordination, institutions and clusters: An exploratory discussion". *Cooperation, Networks, and Institutions in Regional Innovation Systems*, 79, 82-104.
- Fritsch, M. y Lukas, R. (2001). "Who cooperates on R&D?". *Research Policy*, 30(2), 297-312.
- Frost, T.S. (2001). "The geographic sources of foreign subsidiaries' innovations". *Strategic Management Journal*, 22, 101-123.
- Gainey, T. y Klaas, B.S. (2003). "The outsourcing of training and development: Factors affecting client satisfaction". *Journal of Management*, 29(2), 207-229.
- George, G.; Zahra, S.A.; Wheatley, K.K. y Khan, R. (2001). "The effects of alliance portfolio characteristics and absorptive capacity on performance: a study of biotechnology firms". *The Journal of High Technology Management Research*, 12(2), 205-226.
- Gibson, C.B. y Birkinshaw, J. (2004). "The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity". *Academy of Management Journal*, 47(2), 209-226.
- Gobble, M.M. (2013). "Outsourcing Innovation". *Research Technology Management*, 56(4), 64-66.
- Godart, F.C.; Maddux, W.W.; Shipilov, A.V. y Galinsky, A.D. (2012). "Fashion with a foreign flair: Professional experiences abroad facilitate the creative innovations of organizations". *Academy of Management Journal*, 58(1), 195-220.
- Grant, R.M. y Baden-Fuller, C. (2004). "A knowledge accessing theory of strategic alliances". *Journal of Management Studies*, 41(1), 61-84.
- Guana, J.C. y Yam, R.C.M. (2015). "Effects of government financial incentives on firms' innovation performance in China: Evidences from Beijing in the 1990s". *Research Policy*, 44, 273-282.

- Gulati, R. (1995). "Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances". *Academy of Management Journal*, 38(1), 85-112.
- Gulati, R. (1999). "Network location and learning: The influence of network resources and firm capabilities on alliance formation". *Strategic Management Journal*, 20(5), 397-420
- Gulati, R. y Singh, H. (1998). "The architecture of cooperation: Managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances". *Administrative Science Quarterly*, 43(4), 781-784.
- Gulati, R.; Lavie, D. y Singh, H. (2009). "The nature of partnering experience and the gains from alliances". *Strategic Management Journal*, 30(11), 1213-1233.
- Gulati, R.; Puranam, P. y Tushman, M. (2012). "Meta-organization design: Rethinking design in interorganizational and community contexts". *Strategic Management Journal*, 33 (6), 571-586
- Gupta, A.K.; Smith, K.G. y Shalley, C.E. (2006). "The interplay between exploration and exploitation". *Academy of Management Journal*, 49(4), 693-706.
- Hall, B.H., y Ziedonis, R.H. (2001). "The patent paradox revisited: an empirical study of patenting in the US semiconductor industry, 1979-1995". *RAND Journal of Economics*, spring, 101-128.
- Hayward, M.L. (2002). "When do firms learn from their acquisition experience? Evidence from 1990-1995". *Strategic Management Journal*, 23(1), 21-39.
- Heide, J.B. y Stump, R.L. (1995). "Performance implications of buyer-supplier relationships in industrial markets. A transaction cost explanation". *Journal of Business Research*, 32, 57-66.
- Heimeriks, K.H. y Duysters, G. (2007). "Alliance capability as a mediator between experience and alliance performance: An empirical investigation into the alliance capability development process". *Journal of Management Studies*, 44(1), 25-49.
- Henderson, R.M. y Clark, K.B. (1990). "Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms". *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 9-30.

- Herstad, S.; Aslesen, H.W. y Ebersberger, B. (2014). "On industrial knowledge bases, commercial opportunities and global innovation network linkages". *Research Policy*, 43, 495-504.
- Herstad, S.J.; Sandven, T. y Ebersberger, B. (2015). "Recruitment, knowledge integration and modes of innovation". *Research Policy*, 44, 138-153
- Hill, C.W.L. (1990). "Cooperation, opportunism, and the invisible hand: implications from transaction cost theory". *Academy of Management Review*, 15(3), 500-513.
- Hoang, H. y Rothaermel, F.T. (2005). "The effect of general and partner-specific alliance experience on joint R&D project performance". *Academy of Management Journal*, 48(2), 332-345.
- Hofstede, G. (1980). "Angola coffee - Or the confrontation of an organization with changing values in its environment". *Organization Studies*, 1, 21-40.
- Hofstede, G. (2015). The Hofstede Center. <http://geert-hofstede.com/countries.html> [acceso julio 2015].
- Hofstede, G. (2001). "Culture's recent consequences: Using dimension scores in theory and research". *International Journal of Cross-Cultural Management*, 1(1), 11-17.
- Hohberger, J.; Almeida, P. y Parada, P. (2015). "The direction of firm innovation: The contrasting roles of strategic alliances and individual scientific collaborations". *Research Policy*, 44, 1473-1487
- Howard, M.; Steensma, H.K.; Lyles, M. y Dhanaraj, C. (2015). "Learning to collaborate through collaboration: How allying with expert firms influences collaborative innovation within novice firms". *Strategic Management Journal*, forthcoming.
- Iturriaga, F.L. y Martin-Cruz, N. (2008). "Antecedents of corporate spin-offs in Spain: A resource-based approach". *Research Policy*, 37(6), 1047-1056.
- Jain, R. K. y Natarajan, R. (2011). "Factors influencing the outsourcing decisions: a study of the banking sector in India". *Strategic Outsourcing: An International Journal*, 4(3), 294-322.

- Jansen, J.J.; Simsek, Z. y Cao, Q. (2012). "Ambidexterity and performance in multiunit contexts: Cross-level moderating effects of structural and resource attributes". *Strategic Management Journal*, 33(11), 1286-1303.
- Javorcik, B.S. (2004). "The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: Evidence from transition economies". *European Economic Review*, 48(1), 39-62.
- John, G. y Weitz, B.A. (1988). "Forward integration into distribution: an empirical test of transaction cost analysis". *Journal of Law, Economics, and Organization*, 4(2), 337-354.
- Jones, G. y Hill, C.W.L. (1988). "Transaction cost analysis of strategy-structure choice", *Strategic Management Journal*, 9, 159-172.
- Kale, P.; Dyer, J.H. y Singh, H. (2002). "Alliance capability, stock market response, and longterm alliance success: The role of the alliance function". *Strategic Management Journal*, 23(8), 747-767.
- Kale, P. y Singh, H. (2007). "Building firm capabilities through learning: The role of the alliance learning process in alliance capability and firm-level alliance success". *Strategic Management Journal*, 28(10), 981-1000.
- Kang, S.; Morris, S. y Snell, S. (2007). "Relational archetypes, organizational learning, and value creation: Extending the human resource architecture". *Academy of Management Review*, 32(1), 236-256.
- Kim, C.S. y Inkpen, A.C. (2005). "Cross-border R&D alliances, absorptive capacity and technology learning". *Journal of International Management*, 11(3), 313-329.
- Klein, B.; Crawford, R.G. y Alchian, A.A. (1978). "Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process". *Journal of Law and Economics*, 21, 297-326.
- Klein, S.; Frazier, G.L. y Roth, V.J. (1990). "A transaction cost analysis model of channel integration in international markets". *Journal of Marketing Research*, 22, 196-208.

- Kogut, B. y Kulatilaka, N. (2001). "Capabilities as real options". *Organization Science*, 12(6), 744-758.
- Kolympiris, C.; Kalaitzandonakes, N. y Miller, D. (2014). "Public funds and local biotechnology firm creation". *Research Policy*, 43(1), 121-137.
- Koza, M.P. y Lewin, A.Y. (1998). "The co-evolution of strategic alliances". *Organization Science*, 9(3), 255-264.
- Kumar, M.V. (2011). "Are joint ventures positive sum games? the relative effects of cooperative and noncooperative behavior". *Strategic Management Journal*, 32(1), 32-54.
- La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F.; Pop-Eleches, C. y Shleifer, A. (2003). Judicial checks and balances. *Working paper w9775. National Bureau of Economic Research*.
- La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F.; Shleifer, A. y Vishny, R.W. (1997). "Legal determinants of external finance". *Journal of Finance*, 52(3), 1131-1150.
- La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F.; Shleifer, A. y Vishny, R.W. (1998). "Agency problems and dividend policies around the world". *National Bureau of Economic Research*, nº w6594.
- Lavie, D.; Kang, J. y Rosenkopf, L. (2011). "Balance within and across domains: The performance implications of exploration and exploitation in alliances". *Organization Science*, 22(6), 1517-1538.
- Lavie, D. y Rosenkopf, L. (2006). "Balancing exploration and exploitation in alliance formation". *Academy of Management Journal*, 49(4), 797-818.
- Lavie, D. (2006a). "The competitive advantage of interconnected firms: An extension of the resource-based view". *Academy of Management Review*, 31(3), 638-658.
- Lavie, D. (2006b). "Capability reconfiguration: An analysis of incumbent responses to technological change". *Academy of Management Review*, 31(1), 153-174.

- Liebeskind, J.P.; Lumerman, O.A.; Zucker, L. y Brewer, M. (1996). "Social networks, learning, and flexibility: Sourcing scientific knowledge in new biotechnology firms". *Organization Science*, 7, 428-443.
- Lin, Z.; Yang, H. y Demirkan, I. (2007). "The performance consequences of ambidexterity in strategic alliance formations: Empirical investigation and computational theorizing". *Management Science*, 53(10), 1645-1658.
- Love, J.H.; Roper, S. y Vahter, P. (2014). "Dynamic complementarities in innovation strategies". *Research Policy*, 43, 1774-1784.
- Lubart, T. I. (1999). "Creativity across cultures" en R. J. Sternberg (Ed.). *Handbook of Creativity*, 339-350. New York: Cambridge University Press.
- Lyons, B.R. (1995). "Specific investment, economies of scale, and the make-or-buy decision: a test of transaction cost theory". *Journal of Economics Behavior and Organization*, 26, 431-443.
- Madhok, A. y Tallman, S.B. (1998). "Resources, transactions and rents: Managing value through interfirm collaborative relationships". *Organization Science*, 9(3), 326-339.
- Mahoney, J.T. y Pandian, J.R. (1992). "The resource-based view within the conversation of strategic management". *Strategic Management Journal*, 13(5), 363-380.
- Martínez-Noya, A.; García-Canal, E. y Guillén, M.F. (2010). "Why do firms locate R&D outsourcing agreements offshore? The role of ownership, location, and externalization advantages". *Fundación de las Cajas de Ahorros. Documento de trabajo*, nº 526/2010, 1-58.
- Mihalache, O.R.; Jansen, J.J.; Van Den Bosch, F.A. y Volberda, H.W. (2012). "Offshoring and firm innovation: The moderating role of top management team attributes". *Strategic Management Journal*, 33(13), 1480-1498.
- Miotti, L. y Sachwald, F. (2003). "Co-operative R&D: Why and with whom?: An integrated framework of analysis". *Research Policy*, 32(8), 1481-1499.

- Moeen, M.; Somaya, D. y Mahoney, J.T. (2013). "Supply portfolio concentration in outsourced knowledge-based services". *Organization Science*, 24(1), 262-279.
- Mohr, J. y Spekman, R. (1994). "Characteristics of partnership success: Partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques". *Strategic Management Journal*, 15(2), 135-152.
- Mok, A. y Morris, M. W. (2010). "Asian-Americans' creative styles in Asian and American situations: Assimilative and contrastive responses as a function of bicultural identity integration". *Management and Organization Review*, 6, 371-390.
- Mooij, M. y Hofstede, G. (2010). "Applications to global branding and advertising strategy and research". *International Journal of Advertising: The Review of Marketing Communications*, 29(1), 85-110.
- Nonaka, I. (1994). "A dynamic theory of organizational knowledge creation". *Organization Science*, 5(1), 14-37.
- North, D.C. (1991). "Institutions". *Journal of Economics Perspectives*, 5, 97-112.
- Nooteboom, B. (1993). "Research note: an analysis of specificity in transaction cost economics". *Organization Studies*, 14(3), 443-451.
- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A hybook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.
- Patel, P. y Pavitt, K. (1997). "The technological competencies of the world's largest firms: complex and path-dependent, but not much variety". *Research Policy*, 26(2), 141-156.
- Raisch, S.; Birkinshaw, J.; Probst, G. y Tushman, M.L. (2009). "Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and exploration for sustained performance". *Organization Science*, 20(4), 685-695.
- Saeki, N.; Fan, X. y Dusen, L. (2001). "A comparative study of creative thinking of American and Japanese college students". *The Journal of Creative Behavior*, 35(1), 24-36.

- Sampson, R.C. (2005). "Experience effects and collaborative returns in R&D alliances". *Strategic Management Journal*, 26(11), 1009-1031.
- Sampson, R.C. (2007). "R&D alliances and firm performance: The impact of technological diversity and alliance organization on innovation". *Academy of Management Journal*, 50(2), 364-386.
- Schmid, A. (1972). "Analytical institutional economics", *American Journal of Agricultural Economics*, 54, 893-901.
- Shane, S. (1995). "Uncertainty avoidance and the preference for innovation championing roles". *Journal of International Business Studies*, 26, 47-68.
- Shibayama, S. y Baba, Y. (2015). "Impact-oriented science policies and scientific publication practices: The case of life sciences in Japan". *Research Policy*, 44(4), 936-950.
- Simonin, B.L. (1997). "The importance of collaborative know-how: An empirical test of the learning organization". *Academy of Management Journal*, 40(5), 1150-1174.
- Spencer, J.W. (2003). "Firms' knowledge-sharing strategies in the global innovation system: Empirical evidence from the flat panel display industry". *Strategic Management Journal*, 24(3), 217-233.
- Stettner, U. y Lavie, D. (2014). "Ambidexterity under scrutiny: Exploration and exploitation via internal organization, alliances, and acquisitions". *Strategic Management Journal*, 35(13), 1903-1929.
- Stuart, T.E. (2000). "Interorganizational alliances and the performance of firms: A study of growth and innovation rates in a high-technology industry". *Strategic Management Journal*, 21(8), 791-811.
- Teece, D.J.; Pisano, G. y Shuen, A. (1997). "Dynamic capabilities and strategic management". *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.

Teece, D.J. (2014). "The foundations of enterprise performance: Dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms". *Academy of Management Perspectives*, 28(4), 328-352.

Tiwana, A. (2008). "Do bridging ties complement strong ties?. An empirical examination of alliance ambidexterity". *Strategic Management Journal*, 29, 251-272.

Tushman (2014). Entrevista para la *Academy of Management*.
<https://www.youtube.com/watch?v=c7MwPQWPw6Q&index=13&list=PLUuzN0D6ikyDQtXBPNQXpkr1FmLLW4c3>.

Vasudeva, G.; Alexander, E.A. y Jones, S.L. (2015). "Institutional Logics and Interorganizational Learning in Technological Arenas: Evidence from Standard-Setting Organizations in the Mobile Handset Industry". *Organization Science*, 26(3), 830-846.

Vega-Jurado, J.; Gutiérrez-Gracia, A.; Fernández-de-Lucio, I. y Manjarrés-Henríquez, L. (2008). "The effect of external and internal factors on firms' product innovation". *Research Policy*, 37(4), 616-632.

Villalonga, B. y McGahan, A.M. (2005). "The choice among acquisitions, alliances, and divestitures". *Strategic Management Journal*, 26(13), 1183-1208.

Wang, Y.; Gray, P.H. y Meister, D.B. (2014). "Task-driven learning: The antecedents and outcomes of internal and external knowledge sourcing". *Information & Management*, 51(8), 939-951.

Wang, L. y Zajac, E. J. (2007). "Alliance or acquisition? A dyadic perspective on interfirm resource combinations". *Strategic Management Journal*, 28(13), 1291-1317.

Weber, L., y Mayer, K. (2014). "Transaction cost economics and the cognitive perspective: Investigating the sources y governance of interpretive uncertainty". *Academy of Management Review*, 39(3), 344-363

- Wernerfelt, B. (1984). "A resource-based view of the firm". *Strategic Management Journal*, 5(2), 171-180.
- West, J.; Salter, A.; Vanhaverbeke, W. y Chesbrough, H. (2014). "Open innovation: The next decade". *Research Policy*, 43(5), 805-811.
- West, J. e Iansiti, M. (2003). "Experience, experimentation, and the accumulation of knowledge: the evolution of R&D in the semiconductor industry". *Research Policy*, 32(5), 809-825.
- Williamson, O.E. (1979). "Transaction-cost economics: the governance of contractual relations", *Journal of Law and Economics*, 2, 233-261.
- Williamson, O.E. (1989). "Transactions cost economics" en R. Willig (Eds.). *Handbook of Industrial Organization*, 1, North-Holland, 135-182.
- Williamson, O.E. (1991). "Comparative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives", *Administrative Science Quarterly*, 36, 269-296.
- Williamson, O.E. (1995). *Organization theory*, Oxford University Press.
- Winter, S.G. (2003). "Understanding dynamic capabilities". *Strategic Management Journal*, 24(10), 991-995.
- Zahra, S.A. y George, G. (2002), "Absorptive Capacity: A Review, reconceptualization and extension", *Academy of Management Review*, 27(2), 185-203
- Zhao, Y.; Cavusgil, E. y Cavusgil, S.T. (2014). "An investigation of the black-box supplier integration in new product development". *Journal of Business Research*, 67(6), 1058-1064.
- Zou, X.; Tam, K.P.; Morris, M.W.; Lee, S.; Lau, I. Y.M. y Chiu, C. (2009). "Culture as common sense: Perceived consensus versus personal beliefs as mechanisms of cultural influence". *Journal of Personality and Social Psychology*, 97, 579-597.

Anexos

Tabla A. Descriptivos de las variables

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
id	127674	7.99e+07	3.43e+08	1	2.00e+09
inpdtw	29902	1.331182	.6093731	1	3
newmkt	55396	.3137411	.4640167	0	1
newfrm	58895	.4077256	.4914159	0	1
turnmar	92390	.0457959	.1494058	0	1
turnin	93055	.0729957	.19787	0	1
turnung	91903	.8559396	.2902472	0	1
inpcsw	35547	1.545953	.7521175	1	3
inpsnm	26679	.7513025	.8711693	0	3
funloc	72156	.0893897	.2853073	0	1
fungmt	71419	.0994273	.299237	0	1
funeu	71419	.0392333	.1941508	0	1
funrtd	59560	.0225151	.1483528	0	1
co	52743	.2944846	.455815	0	1
co11	40908	.0879046	.2832458	0	2
co12	40771	.0674499	.2510958	0	2
co13	40384	.014164	.1183777	0	2
co14	40327	.0063481	.0794227	0	1
co15	40357	.0101345	.1001603	0	1
co21	41745	.1740328	.3796474	0	3
co22	41468	.0905276	.2877789	0	3
co23	40749	.0168348	.1286537	0	1
co24	40679	.0089481	.0941714	0	1
co25	40687	.0115024	.1066322	0	1
co31	41640	.1415706	.3491641	0	3
co32	41275	.0725621	.2601655	0	3
co33	40743	.0159537	.1252978	0	1
co34	40662	.0077222	.0875372	0	1
co35	40741	.0173044	.1304048	0	1
co41	41127	.0842755	.277804	0	1
co42	40981	.0409214	.1981106	0	1
co43	40664	.007107	.0840041	0	1
co44	40642	.0030018	.0547073	0	1
co45	40673	.0073513	.0854251	0	1
co51	41534	.1239466	.3299627	0	3

co52	41030	.0366805	.1882375	0	2
co53	40643	.0052654	.0723724	0	1
-----+					
co54	40616	.0014034	.037436	0	1
co55	40642	.0047488	.0687484	0	1
co61	41535	.1453714	.3524791	0	1
co62	40801	.0250239	.1561995	0	1
co63	40634	.0058818	.0764678	0	1
-----+					
co64	40604	.0017732	.0420728	0	1
co65	40632	.0044546	.0665949	0	1
co71	41381	.1019067	.3025292	0	1
co72	40726	.0145607	.1197876	0	1
co73	40623	.0026832	.0517308	0	1
-----+					

co74	40604	.0009851	.0313716	0	1
co75	40624	.0028555	.0533608	0	1
pmos	0				
orange	55477	1.813544	1.171326	0	3
orepl	55468	1.583454	1.174045	0	3
-----+					
oenmk	55472	1.559111	1.177847	0	3
oimks	55474	1.690089	1.168266	0	3
oqua	55482	2.011968	1.130242	0	3
oflex	55464	1.65895	1.111808	0	3
ocap	55464	1.633222	1.132016	0	3
-----+					
ohes	55467	1.40626	1.167871	0	3
olbr	55467	1.490255	1.14199	0	3
orgbup	123845	.2087448	.406592	0	4
orgwkp	126428	.2342282	.4236852	0	4
orgexr	126412	.1213255	.3267244	0	4
-----+					
orored	39036	2.120222	1.020964	0	3
oroabl	39029	1.800277	1.084237	0	3
oroqua	39033	2.223478	.9744061	0	3
ororco	39036	1.823573	1.060486	0	3
orocin	39025	1.954106	1.006269	0	3
-----+					
mktgdp	126393	.115133	.3191836	0	1
mktgdp	126389	.1349485	.3416699	0	1
mktgdl	126377	.0939332	.291737	0	1
mktgpr	126375	.1019426	.302574	0	1
omkts	30498	2.191357	.9689281	0	3
-----+					
omktcg	30490	1.860676	1.036228	0	3
omktgm	30489	1.45951	1.130727	0	3
ecomat	63060	.1781161	.3826135	0	1
ecoen	63065	.2083089	.4061021	0	1
ecoco	62841	.1470059	.3541147	0	1

-----+-----						
ecosub		63018	.1692056	.3749364	0	1
ecopol		63052	.2246558	.4173588	0	1
ecorec		63129	.2505029	.4333061	0	1
ecoenu		62968	.2014039	.4010523	0	1
ecopos		62817	.1919544	.3938406	0	1
-----+-----						
ecorea		62788	.1758457	.3806919	0	1
enreg		65111	.2122683	.4089169	0	1
enregf		64799	.1478418	.3549458	0	1
engra		64869	.0682144	.2521154	0	1
endem		64774	.1242319	.3298485	0	1
-----+-----						
enagr		64733	.1624365	.3688536	0	1
envid		68434	1.332919	1.295047	0	3
BG		127674	.1242148	.3298277	0	1
CY		127674	.0080204	.0891973	0	1
CZ		127674	.053292	.224616	0	1
-----+-----						
DE		127674	.0471983	.2120637	0	1
EE		127674	.0312201	.1739128	0	1
ES		127674	.2929336	.45511	0	1
HU		127674	.0422169	.2010844	0	1
IE		127674	.0170591	.1294921	0	1
-----+-----						
IT		127674	.1558971	.3627591	0	1
LT		127674	.0165343	.1275188	0	1
LV		127674	.0084355	.0914574	0	1
NO		127674	.0382458	.19179	0	1
PT		127674	.0510049	.2200086	0	1
-----+-----						
RO		127674	.0754343	.2640919	0	1
SI		127674	.0203095	.1410575	0	1
SK		127674	.0179833	.1328911	0	1
sic_A		127674	.0078794	.0884162	0	1
sic_B		127674	.0125946	.111517	0	1
sic_C		127674	.449794	.4974749	0	1
-----+-----						
sic_D		127674	.0116938	.1075044	0	1
sic_E		127674	.025197	.1567236	0	1
sic_F		127674	.076335	.2655345	0	1
sic_G		127674	.1572521	.3640397	0	1
sic_H		127674	.0707975	.2564873	0	1
-----+-----						
sic_I		127674	.02356	.1516744	0	1
sic_J		127674	.054976	.2279342	0	1
sic_K		127674	.0309068	.173066	0	1
sic_L		127674	.0033366	.0576673	0	1
sic_M		127674	.0514435	.2209015	0	1
-----+-----						
sic_N		127674	.0242336	.1537742	0	1

PMOS_A	14947	.1934836	.395042	0	1
PMOS_B	14947	.2679467	.4429045	0	1
PMOS_C	14947	.1693985	.3751161	0	1
PMOS_D	14947	.0596106	.2367719	0	1
-----+-----					
PMOS_E	14947	.0902522	.2865524	0	1
PMOS_F	14947	.1349435	.3416746	0	1
PMOS_G	14947	.0843648	.2779434	0	1
INPCSW_1	35547	.612935	.4870856	0	1
INPCSW_2	35547	.2281768	.4196631	0	1
-----+-----					
INPCSW_3	35547	.1588882	.365577	0	1

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Áreas	118277	.1478345	.2157037	0	1
invididual	126650	52.98225	17.34228	27	80
uncertainty	126650	79.08208	12.67682	35	99
longterm	126650	56.66888	14.42389	24	83
hetero	88102	1.314658	1.800775	0	7
heterop	88102	.1878083	.2572536	0	1
socios_num	40286	1.11262	2.384177	0	35
socios	40286	.0317891	.0681193	0	1
objetivo	55357	14.85133	7.760709	0	27
objetivo_p~f	55357	1.650148	.862301	0	3
objetivo_p~p	55357	.5500492	.2874337	0	1
funtot	71418	.2289479	.5410915	0	3

Tabla B. Correlaciones entre las variables

	co	inpdtw	inpcsw	socios~m	newmkt	newfrm	turnmar
co	1.0000						
0.4912	1.0000	inpdtw	0.1030	1.0000	inpcsw	0.0505	
0.1226	-0.0025	-0.0916	0.0694	0.2189	1.0000	turnmar	0.1190
-0.0272	-0.1011	0.1443	0.6080	0.0790	1.0000	turnin	0.0508
-0.0032	-0.0873	0.0447	0.0158	0.5871	0.0970	inpsnm	0.1297
0.0018	-0.0808	0.1468	0.2671	0.1651	0.1774	invididual	0.0214
0.0162	0.0673	0.0204	-0.3104	-0.4771	-0.1100	uncertainty	-0.0549
-0.0224	-0.0774	0.0353	0.0855	0.1907	0.0321	longterm	-0.0320
0.0388	0.0722	0.0121	-0.1787	-0.1032	0.0302	IE	-0.0408
.	.	-0.0543	0.0515	0.0576	-0.0127	objetivo_p~p	0.2318
0.0458	-0.1159	0.2789	0.2602	0.3046	0.1978	d_pj_4r	0.2840
-0.0283	-0.1385	0.3801	0.5065	0.5198	0.3547	heterop	0.3957
-0.0062	-0.0419	0.4556	0.4866	0.4870	0.3125	funtot	0.2823
-0.0217	-0.0337	0.3214	0.1884	0.0756	0.1846	gp	0.2238
-0.0689	-0.0505	0.2246	0.1345	0.0928	0.0441	turn08m	0.0679
-0.0078	-0.0109	0.1465	0.0612	0.0529	0.0122	size08	0.1802
-0.0478	-0.0137	0.2118	0.1839	0.1693	0.0584		
	turnin	inpsnm	invidi~l	uncert~y	longterm	IE	objeti~p
turnin	1.0000						
		inpsnm		0.1002	1.0000	invididual	

0.1445	0.0372	1.0000	uncertainty		0.0263	0.0933	-0.6015	1.0000
longterm		0.0807	-0.1439	0.1820	-0.2802	1.0000		IE -
0.0239	.	0.1298	-0.4600	-0.2996	1.0000	objetivo_p-p		0.1678
0.1956	-0.1176	0.1512	-0.0100	-0.0282	1.0000	d_pj_4r		0.3405
0.3155	0.0508	-0.0381	-0.0494	0.0264	0.4695	heterop		0.2987
0.2449	-0.1322	-0.1735	0.2054	.	0.4465	funtot		0.1031
0.1010	0.0860	-0.0280	0.0082	.	0.1408	gp		0.0310
0.0805	0.1584	-0.1741	-0.0263	0.0385	0.0500	turn08m		0.0194
0.0275	0.0270	-0.0419	0.0413	0.0051	0.0287	size08		0.0571
0.0899	0.0236	-0.0384	0.0464	-0.0263	0.1081			

		d_pj_4r	heterop	funtot	gp	turn08m	size08
-----+-----							
d_pj_4r		1.0000	heterop		0.6781	1.0000	funtot
0.2554	0.3230	1.0000		gp		0.2060	0.2122
1.0000		turn08m		0.0933	0.1244	0.0652	0.1009
size08		0.2315	0.2783	0.1075	0.3869	0.1416	1.0000

CONCLUSIONES, DISCUSIÓN, LIMITACIONES E IMPLICACIONES

Resumen de las conclusiones e implicaciones académicas

La cooperación para la innovación es una estrategia necesaria en la medida que las empresas no pueden disponer de todos los recursos y capacidades necesarias para desarrollar nuevos productos, generar nuevos procesos o innovar en otras áreas de la empresa. En este sentido, las empresas tratan de minimizar el *time to market*, lo que supone acercarse lo más posible al mercado (*market-oriented innovation*) a través de modelos como el *open innovation* con el consumidor al tiempo que buscan las formas organizativas más adecuadas para utilizar sus recursos de la manera más eficiente posible (*technology-oriented innovation*) y, si es necesario, colaborar con socios para obtener los nuevos productos o servicios.

La literatura ha arrojado luz sobre los elementos que anteceden a la decisión de cooperar, sin embargo todavía estamos lejos de llegar a comprender porque las empresas cooperan para innovar y que resultados obtienen de esta cooperación. Uniendo la literatura sobre cooperación y sobre innovación, se puede seguir avanzando en las razones que llevan a las empresas a compartir recursos y riesgos para innovar y los resultados que se derivan de este proceso.

En esta tesis, se propone un modelo de cooperación para innovar en el que se presentan los antecedentes clave en la decisión, así como se plantean sus consecuencias en términos de resultados de la innovación. Igualmente, se da un paso más allá, cuestionando el papel de los socios en este proceso y la conveniencia de tener un equipo diverso de socios para innovar y beneficiarse de las potenciales complementariedades de cada uno de ellos en pro de generar mejores resultados, invadir toda la empresa de innovación y mejorar el *endowment* de recursos de I+D.

En la estrategia de innovación, la decisión sobre cómo innovar, dentro de la empresa a través de la inversión interna, fuera mediante la compra de conocimiento externo, o en colaboración con otras organizaciones, el contexto puede ofrecer información a las empresas para la toma de una buena decisión. Un contexto creativo y que protege la innovación será propicio para que las empresas puedan desarrollar estrategias cooperativas de innovación, de intercambio de conocimientos y de aprovechamiento de sinergias con otras empresas.

Los objetivos de innovación también parecen relacionarse con la cooperación para la innovación ya que las empresas con más ambición son las que también aparecen con más probabilidades de cooperar. Estos resultados están en consonancia con los planteamientos de autores como Vasudeva et al. (2015) quienes plantean que las empresas con mayor ambición en la innovación serán las que tratarán salir de sus fronteras de conocimiento y buscar socios que les permitan alcanzarlos.

Las empresas que poseen recursos de I+D más heterogéneos son las que pertenecen al grupo de empresas que cooperan para innovar. La misma observación se mantiene para las empresas que extienden la innovación a todas las áreas de la empresa. Se pone de manifiesto que las empresas que tienen a su disposición más recursos y más conocimiento sobre las posibilidades de innovación tratan de buscar socios que los complementen para poder llegar a la innovación de la forma más eficiente posible. Estos resultados están en línea con los planteamientos de Cohen y Levinthal (1990) quienes afirman que este tipo de empresas tienen una mayor capacidad de identificar las posibilidades de cooperación y con qué empresas sería más adecuado cooperar. También se podría interpretar como que tienen una mayor facilidad para determinar el tipo de cooperación necesitan con su endowment de recursos y podría ser más fácil desarrollar una relación de confianza que se mantenga de formas sostenible (Liebeskind et al., 1996).

La forma de financiación se estudia como un elemento que influye en la estrategia de innovación (Kim, 2013; Borrás y Edquist, 2014). Se observa que las empresas con una estrategia más definida de cooperación para innovar también son aquellas que reciben más fondos públicos de apoyo a esta estrategia, independientemente del origen de esos fondos (local, nacional, Unión Europea). Parece importante, en consecuencia, seguir analizando la influencia de la financiación a la innovación para poder facilitar el papel de las instituciones en el logro de la innovación sostenible en colaboración con las empresas.

La cooperación para la innovación se muestra como una estrategia con efectos positivos sobre los resultados, aclarando las dudas de Jaruzelski et al. (2011) sobre la relación entre las inversiones en I+D y los resultados de la empresa. Cuando una empresa utiliza una estrategia de cooperación

para innovar sus resultados, tanto en términos de lanzamiento de nuevos productos/servicios/procesos como en términos de ingresos derivados de estas innovaciones son positivos.

Las características de los socios con quienes una empresa inicia su carrera de innovación a través de la cooperación también son relevantes para entender los resultados obtenidos. En este sentido, la diversidad de socios en la cartera de cooperación de una empresa tiene influencia sobre la capacidad de generar recursos, llegar a diversas áreas de la empresa y mejorar sus resultados. Se observa que tener socios diversos (en términos del sistema de valor y de nacionalidades) ayuda a las empresa en la generación de recursos heterogéneos, en que la innovación alcance más áreas y en que los resultados de la innovación sean mejores. Estos resultados podrían alinearse con los argumentos que reconocen que las empresas que consiguen atraer a otras hacia su tecnología tienen más posibilidades de que sus innovaciones se conviertan en dominantes en el mercado (Spencer, 2003) y, por tanto, conseguir mejores resultados en un más extenso periodo temporal.

En definitiva, se puede seguir avanzando en el entendimiento de las estrategias de innovación extendiendo la tradición de costes de transacción y de las decisiones de internalizar las transacciones hacia el área de innovación empresarial y enriqueciendo sus aportaciones con las realizadas desde otros enfoques como el de recursos y capacidades, capital social y capacidades dinámicas. Su integración permitirá, en primer lugar, entender cuál es la decisión de innovación más eficiente (considerando el concepto de eficiencia dinámica) para, en segundo lugar, plantear implicaciones para la práctica empresarial en el deseo de una innovación sostenible.

Implicaciones para la práctica empresarial, limitaciones y posibilidades futuras de investigación

Una vez que una empresa decide cooperar para innovar, si su estrategia plantea identificar y colaborar con una diversidad de socios, entonces logra más beneficios de esta colaboración, en términos de incremento del número de áreas en las que innova, los recursos de I+D a los que tiene acceso y, por supuesto, en los resultados económico-financieros de la innovación y en los

resultados mismos de la innovación. Este resultado tiene importantes implicaciones ya que es importante que las empresas sean capaces de crear capacidades para la cooperación en innovación. Este aspecto se ha tratado en referencia a las capacidades de alianzas (Heimeriks y Duysters, 2007) y, algunos de sus planteamientos, podrían ser trasladados al área específica de la innovación. En todo caso, también hay que señalar algunos trabajos que ponen de manifiesto que la concentración de socios, en determinadas situaciones es más beneficiosa que la búsqueda de una multiplicidad de socios (Moeen et al., 2013). La literatura relacionada con los modelos de *open innovation* también siguen esta misma línea de investigación en relación con las posibilidades de cooperar en redes de innovación abierta con múltiples socios y reconocen que para avanzar en este sentido la teoría de capital social podría tener un papel relevante (West et al., 2014).

Otro aspecto en el que la literatura en innovación está interesada es en la capacidad de las empresas en innovar en los modelos de negocio (Osterwalder y Pigneur, 2010; Chesbrough y Rosenbloom, 2002), sin embargo, en línea con los resultados de este trabajo sería igualmente relevante hablar de cuáles son los modelos de negocio para innovar. Es decir, las empresas se deberían plantear si su modelo de negocio es apropiado para mantener de forma sostenible la innovación. En este sentido, las capacidades de absorción y de ambidiestria, fundamentales elementos de este modelo, no podrían alcanzarse sin una adecuada estructura de objetivos, recursos de I+D, recursos financieros y complementariedad de áreas en la innovación.

Los análisis realizados se refieren al contexto de la Unión Europea, también sería interesante plantear este mismo análisis en muestras de otros contextos para poder valorar la estabilidad y robustez de los resultados obtenidos. Aunque la muestra utilizada, en términos de uso de estrategias de cooperación por parte de las empresas es similar a las de otros países, como se ha indicado al inicio (Fiedler y Welppe, 2010; Mihalache et al., 2012), sería interesante identificar en mayor detalle las razones por las que todavía la cooperación es una estrategia poco utilizada por las empresas para innovar para, de que de ese modo, las instituciones públicas puedan incidir en estos aspectos para promoverla. Igualmente, sería interesante poder comparar los resultados

obtenidos con los datos de la encuesta CIS 2006-2008, con los de periodos anteriores y posteriores, de tal manera que se pueda verificar con un análisis longitudinal, no solamente de corte transversal, la estabilidad de los resultados. Finalmente, señalar que aunque la muestra utilizada representa a un elevado número de empresas de varios contextos, sin embargo, también sería interesante valorar especificidades o realidades más concretas, con análisis de casos que permitan identificar y explicar con mayor detalle los resultados obtenidos.

Referencias bibliográficas

Borrás, S. y Edquist, C. (2014). "Institutions and regulations in innovation systems: Effects, problems and innovation policy design". *Papers in Innovation Studies*, Concordi meeting, European Commission, Sevilla.

Chesbrough, H. y Rosenbloom, R.S. (2002). "The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies". *Industrial and Corporate Change*, 11 (3), 529-555.

Cohen, W.M. y Levinthal, D.A. (1990). "Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation", *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128-152.

Fiedler, M. y Welpe, I.M. (2010). "Antecedents of cooperative commercialisation strategies of nanotechnology firms". *Research Policy*, 39(3), 400-410.

Heimeriks, K.H. y Duysters, G. (2007). "Alliance capability as a mediator between experience and alliance performance: An empirical investigation into the alliance capability development process". *Journal of Management Studies*, 44(1), 25-49.

Jaruzelski, B.; Loehr, J. y Holman, R. (2012). *The Global Innovation 1000. Making Ideas Work*. Strategy+Business, Booz&Co, winter, 69, 1-17.

Kim, K.W. (2013). *Changing landscape of industrial innovation and new challenges for policy*, Korea Development Institute.

- Liebeskind, J.P.; Lumerman, O.A.; Zucker, L. y Brewer, M. (1996). "Social networks, learning, and flexibility: Sourcing scientific knowledge in new biotechnology firms". *Organization Science*, 7, 428-443.
- Mihalache, O.R.; Jansen, J.J.; Van Den Bosch, F.A. y Volberda, H.W. (2012). "Offshoring and firm innovation: The moderating role of top management team attributes". *Strategic Management Journal*, 33(13), 1480-1498.
- Moeen, M.; Somaya, D. y Mahoney, J.T. (2013). "Supply portfolio concentration in outsourced knowledge-based services". *Organization Science*, 24(1), 262-279.
- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A hybook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.
- Spencer, J.W. (2003). "Firms' knowledge-sharing strategies in the global innovation system: Empirical evidence from the flat panel display industry". *Strategic Management Journal*, 24(3), 217-233.
- Vasudeva, G.; Alexander, E.A. y Jones, S.L. (2015). "Institutional Logics and Interorganizational Learning in Technological Arenas: Evidence from Standard-Setting Organizations in the Mobile Handset Industry". *Organization Science*, 26(3), 830-846.
- Barney, J. (1986). "Strategy factor market: Expectation, luck and business strategy", *Management Science*, 32(10), 1231-1241.
- Cohen, W.M. y Levinthal, D.A. (1989). "Innovation and learning: The two faces of R&D", *The Economic Journal*, 99, 569-596.
- Cohen, W. y Levinthal, D. (1990). "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation". *Administrative Science Quarterly*, 35, 128-152.
- Estrada, I.; Martin-Cruz, N. y Martin-Perez, V.M. (2014). "To cooperate or not to cooperate? The dilemma faced by inexperienced firms in R&D consortia". En Das, T.K. Ed. *Research in Strategic Alliances*, Information Age Publishing, Charlotte, NC, USA.

- Faems, D.; Janssens, M.; Madhok, A. y Van Looy, B. (2008). "Toward an integrative perspective on alliance governance: Connecting contract design, trust dynamics, and contract application". *Academy of Management Journal*, 51(6), 1053-1078.
- Felin, T. y Zenger, T.R. (2014). "Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice". *Research Policy*, 43(5), 914-925.
- Herstad, S.; Aslesen, H.W. y Ebersberger, B. (2014). "On industrial knowledge bases, commercial opportunities and global innovation network linkages". *Research Policy*, 43, 495504.
- Herstad, S.J.; Sandven, T. y Ebersberger, B. (2015). "Recruitment, knowledge integration and modes of innovation". *Research Policy*, 44, 138-153
- Jansen, J.J.; Simsek, Z. y Cao, Q. (2012). "Ambidexterity and performance in multiunit contexts: Cross-level moderating effects of structural and resource attributes". *Strategic Management Journal*, 33(11), 1286-1303.
- Koza, M.P. y Lewin, A.Y. (1998). "The co-evolution of strategic alliances". *Organization Science*, 9(3), 255-264.
- Love, J.H.; Roper, S. y Vahter, P. (2014). "Dynamic complementarities in innovation strategies". *Research Policy*, 43, 1774-1784.
- Mahoney, J.T. y Pandian, J.R. (1992). "The resource-based view within the conversation of strategic management". *Strategic Management Journal*, 13(5), 363-380.
- Mohr, J. y Spekman, R. (1994). "Characteristics of partnership success: Partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques". *Strategic Management Journal*, 15(2), 135-152.
- Teece, D.J.; Pisano, G. y Shuen, A. (1997). "Dynamic capabilities and strategic management". *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.

Teece, D.J. (2014). "The foundations of enterprise performance: Dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms". *Academy of Management Perspectives*, 28(4), 328-352.

CIS. The Community Innovation Survey 2008 (2008). http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community_innovation_survey, Accedido 03/04/2015.

Tiwana, A. (2008). "Do bridging ties complement strong ties?. An empirical examination of alliance ambidexterity". *Strategic Management Journal*, 29, 251-272.

Wernerfelt, B. (1984). "A resource-based view of the firm". *Strategic Management Journal*, 5(2), 171-180.

Zahra, S.A. y George, G. (2002), "Absorptive Capacity: A Review, reconceptualization and extension", *Academy of Management Review*, 27(2), 185-203